

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local
Mestrado em Desenvolvimento Local

**Atuação do farmacêutico comunitário no cuidado a mulheres em
situação de vulnerabilidade socioambiental**

Ricardo Lahora Soares
Vanessa Índio do Brasil da Costa
Kátia Eliane Santos Avelar

Rio de Janeiro
2021

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local
Mestrado em Desenvolvimento Local

**Atuação do farmacêutico comunitário no cuidado a mulheres em
situação de vulnerabilidade socioambiental**

Rio de Janeiro

2021

FICHA CATALOGRÁFICA
Elaborada pelo Sistema de bibliotecas e
Informação – SBI – UNISUAM

Soares, Ricardo Lahora.

Atuação do farmacêutico comunitário no cuidado a mulheres em situação de vulnerabilidade socioambiental / Ricardo Lahora Soares. Rio de Janeiro, 2021

100p.

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Local). Centro Universitário Augusto Motta, 2021.

1. Vulnerabilidades socioambientais. 2. Farmacêutico. 3. Serviços farmacêuticos. I. Título

CDD 22.ed.

“Você não sabe o quanto eu caminhei
Para chegar até aqui
Percorri milhas e milhas antes de dormir
Eu nem cochilei
Os mais belos montes escalei
Nas noites escuras de frio chorei, ei, ei, ei
Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei...
[...]
Meu caminho só meu pai pode mudar
Meu caminho só meu pai
Meu caminho só meu pai”
(CIDADE NEGRA, A estrada)

Jamais desisti da concretização do objetivo de criar um manual para a prática de atendimento farmacêutico a mulheres vulnerabilizadas. Que este material sirva de inspiração para os que também buscam fazer a diferença na vida de seu próximo.

Sumário

Apresentação	6
1. Acolhimento	8
2. Cuidado Farmacêutico	10
3. Condição Socioeconômica	26
4. Tabagismo	29
5. Consumo de Bebidas Alcoólicas	32
6. Sedentarismo	36
7. Obesidade	38
8. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)	52
9. Diabetes Mellitus	56
10. Qualidade de Vida	67
11. Avaliação do Quadro Depressivo	72
12. Avaliação do Quadro de Ansiedade	74
13. Estratificação de Risco Coronariano	77
14. Referências	84

Apresentação

Esse manual foi desenvolvido a partir de pesquisas realizadas pelo mestrando Ricardo Lahora Soares com mulheres em vulnerabilidade socioambiental, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), sob a orientação da professora Dra. Kátia Eliane Santos Avelar e coorientação da Dra. Vanessa Índio do Brasil da Costa.

No Brasil, é notório que a profissão farmacêutica vem traçando um movimento de resgate da sua atuação clínica no cuidado integral à saúde (HEPLER, 1987). Devido ao processo de industrialização, a partir de 1960 houve forte advento da indústria farmacêutica no país, o que gerou produção de medicamentos em larga escala (SEVALHO, 2001). Em conjunto, surgia também uma sociedade moderna, estimulada pelo consumo de mercadorias e pela tendência de agregar valores comerciais à Farmácia Comunitária, porém, alguns movimentos na área, como a Farmácia Clínica, e a transição demográfica e epidemiológica acabaram por culminar na aprovação de novas normas profissionais e o farmacêutico pôde prestar serviços e procedimentos indispensáveis no cuidado à saúde da população nas Farmácias Comunitárias¹ públicas e privadas (CIPPOLE et al., 2004).

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico que, por definição, constituem os direitos e responsabilidades desse profissional no que concerne à sua área de atuação (BRASIL, 2013a). Outra importante Resolução foi a de nº 586 do CFF, também de 29 de agosto de 2013, a qual encerra a concepção de prescrição como a ação de recomendar algo ao paciente (BRASIL, 2013b). Tal recomendação pode incluir a seleção de opção terapêutica, a oferta de serviços farmacêuticos ou o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde (BRASIL, 2013a). A criação da Lei nº 13.021/14 confirmou a farmácia como um estabelecimento de saúde e permitiu que no local sejam prestados serviços pelo farmacêutico (BRASIL, 2014). Portanto, é imprescindível que o farmacêutico comunitário atue de maneira proativa perante os desafios no cuidado ao indivíduo, à família e à comunidade.

¹Considerada um estabelecimento de interesse público com o dever de assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao paciente e possui a sua frente a responsabilidade técnica um profissional farmacêutico, o qual deve se encontrar presente durante todo o seu período de funcionamento.

Diante de tantos desafios de saúde, o que se tornou preocupante nos últimos tempos é a violência doméstica e familiar e as situações de vulnerabilidades socioambientais² (CAMPBELL, 2020) da população feminina, que estão contempladas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Essa política versa sobre a melhoria dos serviços prestados às mulheres e, também, sobre o combate à violência (BRASIL, 2004).

De acordo com a Lei Maria da Penha, estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial (BRASIL, 2006). As formas de violênciapraticadas contra a mulher trazem consequências que repercutem em sua saúde, interferem na qualidade de vida e são responsáveis por altos índices de mortalidade feminina (BLAY, 2008). As principais manifestações clínicas que as mulheres podem apresentar são: depressão, suicídio, tabagismo, abuso de drogas e álcool e desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis (SCHRAIBER et al., 2002; GREGORY et al., 2010). De acordo com Silva et al. (2015), a vítima perde o interesse de cuidar-se, isola-se na sociedade e sente-se cansada e mentalmente esgotada, culminando para perdas significativas na sua qualidade de vida. Partindo desse princípio, justifica-se que a violência psicológica sofrida por essa mulher pode ser o fator desencadeante do comprometimento de seu estilo de vida. Nesse sentido, torna-se necessária a compreensão da conjuntura em que a violência ocorre e o significado que assume, para que haja a efetividade no cuidado prestado às mulheres (SANTOS, 2016).

Atualmente, a formação do profissional farmacêutico a nível nacional tem por base o atendimento direcionado às necessidades de reconhecimento e intervenção no processo de saúde e doença do indivíduo, da família e da comunidade, de forma a atuar com foco na melhoria de tratamentos e condições de saúde (MARTINEZ et al., 2014). Dessa forma, o profissional farmacêutico nos cuidadosàs mulheres em situação de vulnerabilidade socioambiental pode lançar mão de suas estratégias visando uma vida mais saudável por meio de intervenções educativas e clínicas em conjunto aos serviços de saúde prestados na esfera pública e privada (OPAS, 2017). O objetivo deste manual é apresentar estratégias de atendimento farmacêutico humanizadas nas Farmácias Comunitáriasa mulheres vítimas de violência domésticae familiar.

² Vulnerabilidade socioambiental resulta de estruturas socioeconômicas que produzem simultaneamente condições de vida precárias e ambientes deteriorados, se expressando como menor capacidade de redução de riscos e baixa resiliência (NARVÁES et al., 2009; NATENZON, 2002).

1. Acolhimento

As Farmácias Comunitárias, principalmente as privadas, estão se remodelando e criando espaços de cuidados especializados em saúde. As salas de atendimento farmacêutico, para serem devidamente implantadas no estabelecimento, devem cumprir as normas previstas na RDC nº44 de 2009, as quais dispõem sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias (ANVISA, 2009).

Na sala de atendimento farmacêutico, o profissional realiza o acolhimento humanizado dos pacientes, desenvolve sua comunicação e efetua sua prática clínica caracterizada pela prestação de cuidados de forma integral à saúde (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). O momento do acolhimento do farmacêutico às mulheres vítimas de violência doméstica é o primeiro passo para o estabelecimento de uma relação de respeito, de comprometimento e de confiança. Ao farmacêutico cabe expressar o profissionalismo, interesse e comprometimento com as necessidades da paciente, que precisa se sentir respeitada e aceita (MACIEL-LIMA, 2004).

Apesar do cenário da violência contra a mulher demandar uma ação intersetorial, a discussão e o estudo da Lei Maria da Penha ainda estão fortemente arraigados no escopo das ciências jurídicas e sociais (BOTELHO, 2013), sendo escassa a produção na área da saúde, seja na prevenção, seja na assistência à saúde oferecida às mulheres vítimas de violência doméstica (AMARAL et al., 2013). A violência sexual afeta vários segmentos da sociedade e, sendo considerada um problema de saúde pública, requer ações resolutivas (MIRANDA et al., 2016).

O custo do tratamento das vítimas de violência doméstica atendidas pelo sistema público de saúde no Brasil foi estimado em 2,2 bilhões de reais em 2004 (RODRIGUES et al., 2009). Esses custos são, de fato, muito maiores se refletidos os prejuízos econômicos decorrentes de absenteísmo no trabalho, de perda de produtividade e de impactos sociais e psicológicos, os quais são de difícil mensuração (SESSP, 2006). É de extrema relevância a identificação de grupos vulnerabilizados e fatores de risco para todos os tipos de violência para sua prevenção e controle (WALDMAN; JORGE, 1999).

Uma das premissas básicas para que o profissional farmacêutico possa executar o acolhimento e a prática clínica é saber se comunicar bem e de forma eficaz. O processo comunicativo permeia todas as relações interpessoais e a forma como o profissional de saúde desenvolve essa habilidade pode facilitar ou dificultar a confiança e o vínculo com a paciente, o cuidador ou a família, assim como o vínculo deste com o serviço de saúde pode também

influenciar na adesão à farmacoterapia (HAMMOND et al., 2003). A qualidade da comunicação entre profissionais de saúde e pacientes depende, sobretudo, das percepções pessoais e da disponibilidade do profissional ao estabelecer as relações de ajuda e acolhimento, para que não seja gerada insegurança nas mulheres (MARTINS; ARAÚJO, 2008; SILVA, 2002).

Os referenciais da comunicação interpessoal constituem uma abordagem teórica que promove a compreensão da comunicação como um processo de interação face a face, em que há tentativas de se entender o outro e ser entendido por ele (STEFANELLI, 1985). É no campo interacional, em determinado contexto, que as pessoas se percebem, partilham o significado de ideias, pensamentos e propósitos, alterando ou mantendo seus significados, num processo de interação com os outros e com o ambiente, e para a comunicação efetiva existem técnicas de comunicação verbal (quadro 1). Entretanto, a maioria da **comunicação pode ser não-verbal** a partir dos sinais do corpo, por meio de gestos, silêncio, expressões faciais, postura corporal, organização dos objetos no espaço até da distância mantida entre os indivíduos (SILVA, 2006).

Quadro 1: Técnicas de Comunicação Verbal

Grupo	Ações
Expressão	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvir reflexivamente o que o outro tem a dizer; • Usar terapêuticamente o silêncio; • Verbalizar aceitação e interesse, indicando que está atento à mensagem; • Usar frases incompletas, repetir comentários ou últimas palavras ditas; • Fazer perguntas; • Usar frases descritivas, permitir ao paciente que escolha o assunto; • Colocar em foco a ideia principal; • Verbalizar dúvidas; • Dizer não; • Estimular a expressão de sentimentos; • Usar terapêuticamente o humor.
Clarificação	<ul style="list-style-type: none"> • Estimular comparações que ajudem o paciente a se expressar para compreender o real significado de sua fala; • Devolver perguntas feitas, ajudando o outro a desenvolver um raciocínio e entender melhor o assunto; • Solicitar esclarecimentos de termos incomuns ou dúvidas acerca do que foi falado.
Validação	<ul style="list-style-type: none"> • Repetir a mensagem do outro, validando a mensagem recebida; • Solicitar ao outro que repita o que foi dito a ele; • Sumarizar o conteúdo da interação.

O provimento das consultas deverá ser realizado de forma individualizada (com exceção de quando o paciente não dispuser de meios para comunicar-se adequadamente) e o ambiente

a ser disponibilizado para o acolhimento deverá ser o mais apropriado possível, de forma que se possa garantir a privacidade e o sigilo das informações a serem coletadas.

No momento da abordagem de agendamento do atendimento, o profissional deverá informar de forma detalhada todos os procedimentos possíveis de serem realizados e as condutas necessárias a serem atendidas por parte do paciente. Nesse instante, deve ser solicitado ao paciente que na data da consulta traga todos os medicamentos de que faz uso, mesmo os que de forma esporádica, incluindo chás, fitoterápicos, plantas medicinais, suplementos e outros, demais prescrições médicas e, se possível e se realizados, exames recentes, pois são fatores que podem contribuir com o resultado do rastreamento a ser realizado (BRASIL, 2014).

No momento da consulta farmacêutica, a coleta de dados do paciente será feita por meio de uma anamnese e exame clínico. O paciente/cuidador será a principal fonte das informações a serem apuradas. Além do relato que o próprio paciente faz sobre sua saúde, seus problemas médicos e tratamentos em curso, demais informações também poderão ser obtidas por meio das informações prestadas por familiares, cuidadores ou de outros profissionais da saúde (CORRER; OTUKI, 2011).

2. Cuidado Farmacêutico

A **Atenção Farmacêutica** é uma prática clínica centrada no paciente, na qual as decisões e as responsabilidades são compartilhadas com ele e com toda a equipe de saúde (CORRER; OTUKI, 2011). Para que o profissional farmacêutico possa atuar em suas prerrogativas, as quais já se encontram respaldadas nas legislações legais vigentes, cabe-lhe estar dotado de conhecimentos científicos os quais o ajudem a desenvolver um raciocínio clínico quanto à provável doença que possa estar afligindo seu paciente. Cabe destacar a diferença entre os termos “Atenção Farmacêutica” e “Cuidado Farmacêutico”, pois o termo “Atenção” remete-se ao tipo de serviço prestado, enquanto o termo “Cuidado” exprime o processo de cuidar da saúde que tem como diretrizes o tratamento humanizado e o acolhimento (BRASIL, 2014).

Para que se possa desenvolver um pensamento lógico no rastreamento de doenças, é necessário que se obedeça a uma sequência de passos, conhecida como método clínico. Segundo Correr e Otuki (2011), o método clínico de atenção farmacêutica segue as etapas detalhadas na Figura 2 com o objetivo de coletar e organizar dados do paciente utilizando-se de técnicas de semiologia farmacêutica e entrevista clínica.

Fonte: CORRER; OTUKI (2011).

Figura 1: Processo geral de atenção farmacêutica

É importante deixar claro o nível de alcance da competência do profissional farmacêutico frente ao **rastreamento em saúde** do paciente, a qual encontra-se prevista em resoluções e leis da classe para que o profissional não esbarre no exercício ilegal de alguma outra profissão da área da saúde.

Suas atribuições clínicas encontram-se respaldadas principalmente nas resoluções nº 585 e na 586/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF), facultando ao profissional ter essa forma de atuação, se obedecido devidamente a certos critérios descritos nessas normativas, de forma a promover o **uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia** como propósito de alcançar resultados que melhorem a qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Dessa forma, lhe é possibilitado a prestação de cuidados à saúde em todos os lugares e níveis de atenção em serviços públicos e privados, visando estabelecer uma relação de cuidados centrada no paciente, intervir com a emissão de seu parecer a outros membros da equipe de saúde com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente e, ainda, solicitar exames com a finalidade de acompanhamento dos medicamentos utilizados. Como todos os profissionais da saúde, os farmacêuticos devem também ter uma visão integral do paciente – idade, se está gestante ou não, entre outros – e prover cuidados de saúde adequados às suas necessidades.

A **Atenção Farmacêutica** refere-se às atividades específicas do farmacêutico no cuidado do paciente ou usuário do medicamento: é um modelo de prática farmacêutica desenvolvido no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Essa interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde (OPAS, 2002).

A esse conjunto de serviços que podem ser prestados pelo profissional farmacêutico dá-se o título de Acompanhamento Farmacoterapêutico. A prática analisa as condições de saúde e tratamento do paciente com o objetivo de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia e garantir que os resultados terapêuticos sejam alcançados, por meio da elaboração de um plano de cuidado e acompanhamento do paciente. Tal acompanhamento é composto por três fases principais: Anamnese Farmacêutica, Interpretação dos Dados e Processo de Orientação (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002).

Os resultados apurados com a utilização dos métodos de seguimentos ou acompanhamentos farmacoterapêuticos devem estar descritos no final do prontuário farmacêutico de forma que o registro facilite o processo. Todos os métodos de atenção farmacêutica disponíveis advêm de adaptações do método clínico clássico de atenção à saúde e do sistema de registro SOAP, o qual foi proposto por Weed na década de 1970 (CORRER; OTUKI, 2011).

Este método é amplamente empregado por qualquer profissional da saúde, tendo como ponto positivo seu fácil entendimento (HURLEY, 2004; ROVERS et al., 2003).

S - Dados subjetivos: Nesta etapa do procedimento devem ser registradas as informações obtidas do usuário ou cuidador ou, se for o caso, de históricos de prontuário, as quais não se constituem conhecimento objetivo. No caso da abordagem farmacêutica, deve-se buscar informações pertinentes a problemas com o uso de medicamentos e à relação destes com a enfermidade;

O - Dados objetivos: Referem-se à obtenção de dados objetivos, como sinais vitais, resultados de exames de patologia clínica, achados de testes laboratoriais e de exames físicos realizados pelo profissional habilitado para tal;

A - Avaliação dos dados: Com base nos dados subjetivos e objetivos, o farmacêutico deve identificar as suspeitas de problemas relacionados com medicamentos. Após realizado esse processo, deve verificar o que pode ser realizado para a resolução dos problemas e quais intervenções farmacêuticas podem ser adotadas;

P - Plano: Concluída a análise das informações e do planejamento das condutas a serem realizadas, em conformidade com o perfil do usuário, o farmacêutico, considerando-a, deve buscar estabelecer um acordo para a implementação do plano. Caso os problemas relacionados com medicamentos necessitem da avaliação do prescritor, o usuário deverá ser informado dessa necessidade. Também deve-se estabelecer de forma conjunta a monitorização dos resultados do plano a ser implementado, principalmente se houver novas modificações na prescrição dos medicamentos ou no quadro clínico do usuário, instaurando-se, dessa forma, o ciclo de atendimento.

Método PWDT (*Pharmacist's Workup of Drug Therapy*) ou Estudo Farmacêutico da Terapia Farmacológica é uma avaliação sistemática da farmacoterapia. Foi desenvolvido por Strand e colaboradores da Universidade de Minnesota (EUA) para utilização em farmácias comunitárias, sendo aplicável a qualquer usuário (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 1998; HURLEY, 2004). O método possui como objetivos:

1) Avaliação das necessidades do usuário referentes a medicamentos e à implementação de ações, segundo os recursos disponíveis, visando supri-las;

2) Realização de seguimento para determinar os resultados terapêuticos obtidos. Para que essas atividades sejam realizadas, é necessário manter uma relação terapêutica otimizada entre farmacêutico e usuário, bem como considerar o caráter interativo do processo de cuidado do usuário. Seus principais componentes são:

- **Análise de dados:** É constituída por coleta de dados e caracterização de adequação, efetividade e segurança da farmacoterapia em uso. Procura caracterizar se esta é conveniente para as necessidades do usuário, com relação aos fármacos, e identificar problemas relacionados a medicamentos que interfiram ou possam interferir nos objetivos terapêuticos;

- **Plano de atenção:** Levando em consideração os dados obtidos na análise, o farmacêutico deve resolver os problemas relacionados com medicamentos, estabelecendo objetivos terapêuticos e prevenindo outros possíveis problemas. Os objetivos terapêuticos devem ser claros, passíveis de aferição e atingíveis pelo usuário. Quando apropriado, o plano pode conter também informações sobre terapêutica não farmacológica;

- **Monitorização e avaliação:** Por meio da monitorização do plano de atenção, o farmacêutico deve verificar em que nível estão os resultados farmacoterapêuticos obtidos, reavaliando as necessidades do usuário frente a estes e se novas situações não estão em voga, como novos PRM ou novos problemas de saúde, tratados ou não.

Método TOM (TherapeuticOutcomesMonitoring) ou Monitorização de Resultados Terapêuticos:este método foi desenvolvido por Charles Hepler, na Universidade da Florida (EUA), para dar apoio às atividades do farmacêutico na prática, em nível comunitário (WHO, 1998). Deriva-se do método PWDT, levando em consideração os achados de Lawrence Weed (GRAINGER-ROUSSEAU et al.,1997). Compreende os passos a seguir:

1) Coleta, interpretação e registro das informações relevantes sobre o usuário, identificando os problemas farmacêuticos potenciais. As informações dizem respeito ao uso de medicamentos, problemas de saúde, dados socioeconômicos e aspectos subjetivos e objetivos da expectativa do usuário frente à sua própria doença;

2) Identificação dos objetivos explícitos de cada prescrição, visando não só avaliar a evolução dos resultados terapêuticos em relação ao uso dos medicamentos, como também orientar o usuário. Caso seja necessário, deve-se contatar o prescritor para esclarecer os objetivos;

- Avaliação da plausibilidade do plano terapêutico em relação aos objetivos da terapia, considerando as características do usuário, suas expectativas e seu poder aquisitivo. Ao se identificarem desvios importantes, estes devem ser levados ao conhecimento do prescritor;

- Desenvolvimento do plano de monitorização para o usuário, adaptado a protocolos padrão de tratamento, se possível para a doença específica e para o(s) medicamento(s) utilizado(s);

- Dispensação do medicamento, verificando o entendimento do usuário sobre a forma correta de utilização e instruindo-o para seu uso racional. Implantação de plano de monitorização, com agendamento de novo encontro;

- Avaliação da evolução do uso do medicamento em relação aos objetivos terapêuticos propostos, considerando, principalmente, a possibilidade de efeitos adversos e falha de tratamento;

- Resolução de problemas identificados ou, se for o caso, encaminhamento ou notificação destes para o prescritor;

- Revisão ou atualização do plano de monitorização, feita quando necessário.

Foi desenvolvido pelo Grupo de Investigación em *Atención Farmacéutica da Universidad de Granada* (Espanha), para ser utilizado em Farmácias Comunitárias, sendo aplicável a qualquer usuário.

O método contempla os seguintes itens:

- **Oferta do serviço:** Oferta do serviço ao usuário, agendando encontro e esclarecendo quais atividades o farmacêutico realiza. Caso seja de interesse do usuário, solicita-se que, no dia apazado, ele traga todos os medicamentos que possui em casa e documentos referentes à sua saúde, tais como resultados de exames laboratoriais, diagnósticos médicos e outras informações;
- **Primeira entrevista:** Realiza-se coleta de informações sobre a história farmacoterapêutica do usuário, incluindo dados sobre preocupações e problemas de saúde, perguntas específicas sobre a utilização de cada medicamento e revisão de sistemas. Finaliza-se o encontro orientando o usuário quanto ao uso correto de alguns medicamentos, identificando aqueles que estão mal-conservados ou que somente devem ser utilizados mediante prescrição médica, como, por exemplo, os antimicrobianos;
- **Análise situacional:** Busca-se identificar a relação entre problemas de saúde e uso de medicamentos citados pelo usuário. Pode ser dividida em fase de estudo e fase de avaliação. Na fase de estudo, o farmacêutico deve obter todas as informações necessárias para a avaliação posterior da utilização de medicamentos e a relação destes com os problemas de saúde, além das características do usuário. Requer habilidades de busca e análise de informações técnicas. A fase de avaliação visa a identificação das suspeitas de problemas relacionados a medicamentos que o usuário possa estar experimentando. Essa identificação fundamenta-se nos achados da fase de estudo;
- **Fase de intervenção:** Tem por objetivos elaborar um plano de atuação em acordo com o usuário e implantar as intervenções necessárias para resolver ou prevenir problemas relacionados a medicamentos. Esse plano é apresentado ao usuário em um segundo encontro;
- **Resultado da intervenção:** Objetiva determinar se o resultado desejado foi atingido. Funciona como a monitorização da intervenção proposta;
- **Nova análise situacional:** É realizada quando se verificam mudanças de estado de saúde do usuário e utilização de medicamentos, após a intervenção.

Um formulário denominado de PRONTUÁRIO FARMACÊUTICO deverá ser aberto e preenchido na Consulta Farmacêutica (Figura 2)(BRASIL, 2013a).

<i>Marca ou símbolo do estabelecimento ou serviço de saúde</i>	Nome do estabelecimento ou serviço de saúde Nome do logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone ou outro tipo de contato
PRONTUÁRIO DO PACIENTE	
Número do prontuário: _____	Data de Abertura: _____
Nome completo: _____	
Data de nascimento: ____/____/____	Sexo: [] M [] F
Endereço: _____	
Telefone(s): _____	E-mail: _____
Nome, telefone ou outro tipo de contato do responsável/cuidador (se aplicável): _____	
Médico(s) do Paciente (se houver): _____	
Escolaridade: _____	Ocupação: _____
Limitação: [] Cognitiva [] Locomoção [] Visão [] Audição [] Outras: _____	
Alergia: _____	

Figura 2: Modelo do Prontuário Farmacêutico. Fonte: BRASIL, 2013a.

O registro da evolução do paciente no prontuário pode ser feito utilizando os métodos de Atenção Farmacêutica, mas o mais comum no Brasil é o SOAP, em que as informações de cada consulta de retorno são anotadas em ordem cronológica (com data da consulta e tempo) (BRASIL, 2014a).

A entrevista clínica deverá ser focada no perfil do paciente, história clínica e história do uso de medicamentos (Figura 3). A história da farmacoterapia inclui os medicamentos em uso, chás, fitoterápicos, plantas medicinais e outros, histórico de alergias, reações adversas a medicamentos e sua experiência com a utilização destes (CORRER; OTUKI; 2011).

Figura 3:Elementos da história clínica do paciente. Fonte: CORRER; OTUKI, 2011.

Após a **Anamnese Farmacêutica** realizada, deve ser elaborado um plano de cuidado em conjunto com o paciente. Envolver o paciente dá maior suporte ao autocuidado e aumenta a adesão terapêutica e as chances de manutenção de resultados terapêuticos positivos ao longo prazo. Neste momento, serão definidas as intervenções farmacêuticas, encaminhamentos a outros profissionais e metas terapêuticas a serem alcançadas (BRASIL, 2014a).

Uma intervenção importante é a **Prescrição Farmacêutica**. Ela é permitida para medicamentos não tarjados, cuja dispensação não exige receita médica: alopáticos e

fitoterápicos (BRASIL, 2013b; Instrução normativada Anvisa nº 86/2021) e suplementos alimentares (RDC CFF nº 661/20018) (BRASIL, 2013b). Das classes farmacológicas, os medicamentos mais prescritos estão listados no quadro 2.

Quadro 2: Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição

Classe	Alopáticos (Nomes Comerciais)	Fitoterápicos
Analgésicos e antipiréticos	Ácido Acetilsalicílico	Salix alba
Antiácidos	Restrições: Metoclopramida, Bromoprida, Mebeverina e Inibidor da Bomba de prótons	Maytenus ilicifolia / Glycyrrhiza glabra
Antifúngicos	Permitidos: Tópicos	-
Anti-inflamatórios	Permitidos: Naproxeno, Ibuprofeno, Cetoprofeno e Tópicos não esteroidais	Aloe vera/ Calendula officinalis
Descongestionantes	Permitido: Fenilefrina	-
Expectorantes	Acetilcisteína	Eucaliptus globulus / Hedera helix
Preparações dermatológicas	Aceclofenaco Cr. Dermatológico	Aloe vera / Cânfora

Fonte: BRASIL, 2021

O **Receituário Farmacêutico** deve conter intervenções farmacológicas e não farmacológicas (Figura 3). Para a prestação de serviços farmacêuticos, o profissional utiliza um raciocínio que culmina com a seleção da(s) melhor(es) conduta(s), o que será documentado por meio da receita e entregue ao paciente. A receita deve ser redigida em português, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras, incluindo os componentes previstos no artigo 9º, da Resolução 586, de 29 de agosto de 2013. O receituário deve contemplar as seguintes especificações:

- ✓ Estar escrito em português e legível;
- ✓ Conter a nomenclatura oficial dos medicamentos no país;
- ✓ Abarcar o sistema de pesos e medidas oficiais do Brasil;
- ✓ Conter o nome do paciente;

- ✓ Conter a forma farmacêutica, posologia, apresentação, o método de administração e a **duração do tratamento**;
- ✓ Conter a identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional com a sigla da respectiva Unidade da Federação;
- ✓ Conter o nome da instituição a qual o profissional pertence, endereço completo e telefone.

MODELO – Receita

Marca ou símbolo
do estabelecimento
ou serviço de
saúde

Nome do estabelecimento ou serviço de saúde

Nome do logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone ou outro meio de contato, CNPJ

Paciente:

Contato:

Assinatura

[Nome completo e número de inscrição do farmacêutico no CRF/UF
(carimbo, impressão ou de próprio punho)]

Figura 3: Modelo de Receituário Farmacêutico. Fonte: CFF, 2013.

Ao se prescreverem medicamento ao paciente, o profissional farmacêutico deverá registrar com clareza no receituário o objetivo terapêutico a ser alcançado, as opções terapêuticas disponíveis, negociar com o paciente a escolha do melhor medicamento e fornecer todas as orientações necessárias para o cumprimento do regime posológico, incluindo o agendamento do retorno de seguimento. Além disso, é desejável que a prescrição farmacêutica ocorra no contexto do processo de seguimento farmacoterapêutico e do plano de cuidado, e não como um evento isolado vinculado apenas à dispensação de medicamentos sem receita.

Uma outra intervenção que também merece especial atenção é a **Conciliação Medicamentosa**. Ela consiste na revisão da farmacoterapia e na definição de um plano de cuidado para pacientes que sofreram transferência de nível de atenção, isto é, pacientes hospitalizados que receberam alta e retornaram à sua residência, entre outras circunstâncias. Nesta estratégia o farmacêutico poderá intervir nos problemas relacionados ao uso dos medicamentos, incluindo as discrepâncias entre eles prescritas, duplicidades terapêuticas, reações adversas e falhas de adesão ao tratamento (BRASIL, 2013a).

A finalidade da intervenção visa educar o paciente a promover a adesão medicamentosa, e as estratégias devem ser desenvolvidas quando se deseja ir além das informações providas na dispensação de medicamentos, sendo mais elaboradas e focadas nas metas terapêuticas, nas mudanças de comportamento necessárias e na frequência de seguimento (BRASIL, 2013a). Nos casos em que for verificada a não adesão medicamentosa de forma involuntária, o profissional como meio educativo pode lançar mão de calendários, porta-comprimidos, alarmes, aplicativos, entre outros diversos recursos voltados a auxiliar o paciente na rotina de uso de medicamentos (SANTOS et al., 2013).

Quando se deseja aferir o grau de adesão ao medicamento por parte do paciente, um valioso instrumento que pode ser utilizado é o Teste de Medida de Adesão a Tratamentos (MAT) (MORISKY et al., 1986; SEWITCH et al., 2003). A adesão pode ser aferida considerando-se todos os medicamentos prescritos para o paciente, inclusive aqueles indicados para o tratamento de outras doenças concomitantes, eventualmente presentes.

O MAT modificado é um questionário baseado em quatro itens (Figura 4). O score de pontuação obtida varia de 0 a 4, atribuindo-se o valor 1 para cada resposta negativa obtida. Considera-se uma alta adesão ao tratamento aqueles que obtiverem escore de 4 pontos, média adesão para o escore de 2 a 3 pontos e baixa adesão para aqueles com 0 a 1 ponto. As quatro perguntas iniciais do MAT modificado permitem classificar o comportamento do paciente com predisposição para não-adesão em dois tipos. Os que respondem sim às questões 1 e/ou 2 são caracterizados como tendo comportamento de não-adesão do tipo não-intencional, e aqueles que respondem sim às questões 3 e/ou 4 como do tipo intencional (SEWITCH et al., 2003).

Aos pacientes que respondem sim a pelo menos uma dessas questões iniciais, são feitas duas perguntas adicionais com o objetivo de se determinar o motivo associado ao comportamento de não-adesão. Os que respondem não à questão 5 são considerados como não tendo conhecimento sobre a importância do tratamento e se a resposta for “sim” na questão 6, a falta de motivação é considerada como o motivo para a não-adesão (VLASNIK, 2005).

ITENS	PONTUAÇÃO	
1. Alguma vez você se esqueceu de tomar os medicamentos para sua doença?	Sim (0)	Não (1)
2. Alguma vez você foi descuidado com os horários de tomar os medicamento?	Sim (0)	Não (1)
3. Alguma vez você deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por se sentir melhor?	Sim (0)	Não (1)
4. Alguma vez você deixou de tomar os medicamentos para a sua doença, por iniciativa própria, após ter se sentido pior?	Sim (0)	Não (1)
Na ocorrência de pelo menos uma resposta sim, aplicar as duas questões seguintes.		
	Motivação	Conhecimento
5. Você foi informado sobre a importância e benefício de usar o medicamento?	—	Sim/não
6. Você se esquece de repor os medicamentos antes que terminem?	Sim/não	—
Escore: 0 a 1 = baixa adesão; 2 a 3 = média adesão; 4 pontos = alta adesão		
*Adaptado de MORISKY et al. ⁽²⁸⁾		

Figura 4: Medidas de Adesão a Tratamentos Modificada

Quando a intervenção a ser realizada envolver a alteração de medicamentos prescritos, o profissional farmacêutico deverá contatar o médico que assiste o paciente. De nenhuma forma o profissional poderá substituir, adicionar ou modificar o regime posológico de medicamentos prescritos sem a devida anuência do prescritor (CORRER; OTUKI, 2013).

O último passo na elaboração do plano de cuidado é definir o prazo necessário para que o paciente volte à consulta farmacêutica e qual será a frequência dessas consultas, a fim de se avaliar os resultados da farmacoterapia e das intervenções ao longo do tempo. Agendar o seguimento do paciente trata-se de um padrão de qualidade da atenção farmacêutica e deve ser feito ou revisado sempre como parte do plano de cuidado, ao final da consulta farmacêutica (BRASIL, 2014).

O tempo que deve transcorrer entre as consultas depende de muitos fatores, entre eles o prazo necessário para que se observem os resultados da utilização dos medicamentos, em termos de efetividade e segurança. Para pacientes com quadros mais graves ou problemas relacionados à farmacoterapia de maior complexidade, o seguimento deverá ser feito mais amíúde do que para aqueles que não estão neste quadro, com o objetivo de manter as condições de alcance das metas terapêuticas e prover cuidado contínuo ao paciente (BRASIL, 2014).

Em muitos casos, quando o farmacêutico tem maior convicção de que o plano de cuidado conduzirá a resultados positivos, o seguimento poderá ser feito de forma mais espaçada ou mesmo por contato remoto. Isso ocorre, por exemplo, para transtornos menores e condições agudas de baixa gravidade, nas quais os indicadores de efetividade e segurança podem ser

facilmente monitorados pelo próprio paciente. Nesses casos o seguimento poderá ser feito por telefone, com a possibilidade de uma nova consulta presencial caso algo ocorra diferente do planejado (BRASIL, 2014).

O plano de cuidado elaborado para cada indicação terapêutica do paciente e cada problema relacionado à farmacoterapia deverá ficar registrado no prontuário do paciente. Ao final do atendimento, deve ser entregue ao paciente por escrito uma síntese de todos os procedimentos realizados na consulta farmacêutica. Esse documento recebe o nome de DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACÊUTICO (DSF) (Figura 9). A DSF é uma exigência brasileira para farmácias e drogarias e não é obrigatória para outros ambientes de prática (ambulatórios, consultórios e unidades de saúde) (CORRER; OTUKI, 2013).

O diagrama mostra a estrutura de uma Declaração de Serviços Farmacêuticos (DSF) com as seguintes partes:

- Cabeçalho:** Contém o nome do estabelecimento "[identificação do estabelecimento]" e o título "Serviço de Atenção Farmacêutica Declaração de Serviço Farmacêutico".
- Dados do paciente e data do atendimento:** Campos para "Nome:" e "Data:".
- Conteúdo principal:** Área para "Orientação Farmacêutica, transcrição de dados de prescrições, plano de cuidado, indicação de medicamentos isentos de prescrição, etc.".
- Tabela de parâmetros:** Tabela com 6 colunas: "Parâmetro", "Data", "Hora", "Siga", "Resultado" e "Referência".
- Identificação do farmacêutico:** Campo para "[identificação do farmacêutico - Carimbo e Assinatura]".
- Nota de rodapé:** "Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais".

Figura 5: Declaração de Serviços Farmacêuticos. Fonte: CFF, 2021

O conteúdo da declaração deve ser ético, cordial e tecnicamente consistente. Isto é, o objetivo da declaração não é apontar erros de prescrição, tampouco expor o comportamento do paciente, mas sim apresentar um parecer farmacêutico contextualizado com a identificação de problemas do paciente, de interesse deste e do médico, e propostas de alternativas de resolução, deixando claro a responsabilidade e o comprometimento do farmacêutico com a continuidade do cuidado e com o trabalho multidisciplinar (BRASIL, 2014).

A DSF deve conter os dados completos do estabelecimento, a identificação do paciente e deve ser datada, carimbada e assinada pelo farmacêutico responsável pelo atendimento. O

conteúdo da declaração pode ser uma síntese do plano de cuidado e pode conter várias informações conforme procedimentos realizados pelo farmacêutico (BRASIL, 2014).

A DSF deve conter a seguinte frase de alerta, quando houver medição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos: “Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais”. A DSF também é particularmente útil na prescrição farmacêutica e, nesse caso, deve conter o nome do medicamento indicado, regime posológico e prazo para avaliação de seguimento (BRASIL, 2014).

Sua produção deve ser realizada com cópia, de forma que uma das partes seja entregue ao paciente e outra seja devidamente juntada e arquivada com os demais documentos produzidos no atendimento. Estes para fim de fiscalização devem ser arquivados e guardados pelo prazo de 5 anos afim de que, em um possível momento fiscalizatório, atenda aos preceitos das normativas sanitárias vigentes. Quando bem utilizada, a obrigatoriedade da DSF é um avanço e uma oportunidade para o farmacêutico que deseja trabalhar com seguimento farmacoterapêutico na farmácia comunitária.

No caso da intervenção objetivada ser encaminhar o paciente para os cuidados de outros profissionais de saúde, um importante documento que o profissional deve utilizar é o **Encaminhamento Farmacêutico** (Figura 6).

Marca ou símbolo do estabelecimento ou serviço de saúde	Nome do estabelecimento ou serviço de saúde <small>Nome do logradouro, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone ou outro tipo de contato, CNPJ</small>
ENCAMINHAMENTO	
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> Assinatura	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <small>[Nome completo e número de inscrição do farmacêutico no CRF/UF (carimbo, impressão ou de próprio punho)]</small> </div>	

Figura 6:Modelo de Encaminhamento Farmacêutico. Fonte:CFF, 2021

O **Encaminhamento Farmacêutico** deve ser utilizado quando o profissional decide selecionar como conduta encaminhar o paciente a outro profissional da saúde, pois ele precisa garantir que tanto o usuário quanto o profissional compreendam o motivo da recomendação feita pelo farmacêutico. Entende-se que com esse procedimento o outro profissional compreenda o raciocínio clínico utilizado pelo farmacêutico, bem como a conduta selecionada. O documento formaliza a comunicação com outros profissionais de saúde (ex.: médico, psicólogo, nutricionista e educador físico).

Por fim, o farmacêutico deve agendar o retorno ou a frequência de seguimento, a fim de avaliar os resultados de suas condutas. Todo processo é reiniciado no surgimento de novos problemas ou queixas de saúde ou mudanças significativas no tratamento e é composto de várias avaliações das condições socioeconômicas e clínicas das mulheres com vulnerabilidades socioambientais. Para o encaminhamento, é importante o mapeamento da região onde fica localizada a Farmácia Comunitária dos serviços públicos e privados.

3. Condição Socioeconômica

O baixo nível socioeconômico, definido como baixo nível educacional, baixa renda, um emprego de baixo status, ou viver em áreas residenciais mais pobres, tem contribuído para o aumento de todas as causas de morte (PIEPPOLI et al., 2016; SOARES et al., 2013; SOARES et al., 2018)

A melhora do Índice de Desenvolvimento Humano, a queda da mortalidade infantil, a elevação do Produto Interno Bruto (PIB), da renda per capita e o aumento da escolaridade proporcionaram a redução na mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório (DApC) em adultos, a partir de 1980. Em alguns estados e municípios brasileiros, ficou evidenciado que a melhoria nos indicadores socioeconômicos precedeu a redução dos óbitos cardiovasculares (CV) (PIEPPOLI et al., 2016).

A elevação da escolaridade no decorrer das últimas décadas, que praticamente dobrou nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, teve grande impacto na mortalidade (SOARES et al., 2018). Essas relações sinalizam a importância da melhoria das condições de vida da população (SOARES et al., 2018; SOARES et al., 2013; VILLELA et al., 2000; WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2001; LENFANT, 2001).

Um instrumento bastante utilizado quando se deseja aferir a condição socioeconômica de uma determinada população é o **Questionário de Avaliação Socioeconômica Adaptado do Critério de Classificação Econômica Brasil-CCEB**. Este instrumento de segmentação econômica utiliza do levantamento da posse de itens para diferenciar a população e tem como função estimar o poder de compras das pessoas e famílias urbanas. A divisão de mercado definida é de classes econômicas (ABEP, 2018). Além disso, as estimativas de renda domiciliar mensal para os estratos socioeconômicos em valores baseiam-se na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNADC) de 2017.

O CCEB é baseado no Levantamento Sócio Econômico (LSE) do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE). A avaliação da classe econômica (Quadro 3) é determinada pela escolaridade do chefe de família, serviços públicos e bens de consumo. A determinação da classe social a qual o entrevistado se encontra é determinada pela soma de todos os pontos do questionário variando da seguinte forma: Classe A – 45 a 100 pontos; Classe B1 – 38 a 44 pontos; Classe B2 – 29 a 37 pontos; Classe C1 – 23 a 28 pontos; Classe C2 – 17 a 22 pontos; Classe D – E – 1 a 16 pontos.

Estrato Socioeconômico	Renda Média Domiciliar (Reais)
A	23.345,11
B1	10.386,52
B2	5.363,19
C1	2.965,69
C2	1.691,44
D-E	708,19
TOTAL	2.908,32

Quadro 4: Estrato socioeconômico baseado na renda média domiciliar. Fonte: IBGE, 2017.

Questionário de Avaliação Socioeconômica

Sra _____, agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor nos próximos seis meses.

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo entrevistado. Vamos começar? No domicílio tem _____ (LEIA CADA ITEM).

Itens de Conforto	Quantidade				
	Não	1	2	3	4+
Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular					
Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas os que trabalham pelo menos cinco dias por semana					
Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho					
Quantidade de banheiros					
DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD de automóvel					
Quantidade de geladeiras					
Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex					
Quantidade de microcomputadores, considerando microcomputadores de mesa, laptops, notebooks, netbooks e desconsiderando tablets, palms ou smartphones					
Quantidade de lavadoras de louça					
Quantidade de microondas					
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para uso profissional					
Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca					
A água utilizada neste domicílio é proveniente de:					
1 ()	Rede geral de distribuição				
2 ()	Poço ou nascente				
3 ()	Outro meio				
Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:					
1 ()	Asfaltada/Pavimentada				
2 ()	Terra/Cascalho				
Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio.					
Nomenclatura atual			Nomenclatura anterior		
Analfabeto / Fundamental I incompleto()			Analfabeto / Primário incompleto()		
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto ()			Primário completo / Ginásio incompleto ()		
Fundamental completo / Médio incompleto()			Ginásio completo / Colegial completo()		
Médio completo / Superior incompleto()			Colegial completo / Superior incompleto ()		
Superior completo ()			Superior completo ()		

Pontuação obtida: _____ Classe social: _____ Estimativa de estrato socioeconômico: _____

4. Tabagismo

No mundo, 1,1 bilhão de pessoas são fumantes (WHO, 2016) e cerca de um terço dos adultos e metade dos jovens são regularmente expostos à fumaça do tabaco (WHO, 2016). Estima-se que o tabagismo esteja relacionado a aproximadamente 50 doenças (NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION (US) OFFICE ON SMOKING AND HEALTH, 2014) e a seis milhões de óbitos anuais (WHO, 2016). São preocupantes o elevado custo econômico anual do tabagismo, correspondente a 1,8% do Produto Interno Bruto mundial (WHO, 2016), e os danos ambientais relacionados ao tabaco, envolvendo a contaminação do solo, incêndios e o desmatamento (GUINDON et al., 2003; RIQUINHO; HENNINGTOM, 2012).

O tabagismo aumenta o risco para mais de 25 doenças, incluindo a Doença Cardiovascular (DCV) (NOBRE et al., 2010; YUM et al., 2015). O hábito de fumar é apontado como fator negativo no controle de hipertensos (DE GUSTI et al., 2012) no desconhecimento da Hipertensão Arterial Sistêmica (GUESSOUS et al., 2012) e na interrupção do uso de medicamentos anti-hipertensivos (MION et al., 2010).

Quando se deseja aferir o nível de dependência de um indivíduo de nicotina, um instrumento bastante utilizado na literatura é o método de Fagerström (HEATHERTON, 1991). O objetivo do Questionário de Tolerância de Fagerström é a identificação e a medida da dependência nicotínica (quadro 5) com finalidade de aproveitar o resultado como um elemento de ajuda na decisão do tratamento do tabagismo. Quanto mais dependente da nicotina for o fumante, maior será a possibilidade e/ou a gravidade da síndrome de abstinência durante a suspensão do tabagismo, assim como maior será a dificuldade de manter a abstinência a longo prazo.

Quadro 4: Avaliação do Grau de Dependência de Nicotina

Pontuação	Grau
0 a 2 pontos	Muito baixo
3 a 4 pontos	Baixo
5 pontos	Médio
6 a 7 pontos	Elevado
8 a 10 pontos	Muito elevado

Questionário para Avaliação do Grau de Dependência		
Questão	Respostas	Pontos
Quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro?	() Dentro de 5 minutos () 6 a 30 minutos () 31 a 60 minutos () Após 60 minutos	3 2 1 0
Você acha difícil abster-se do fumo em lugares onde ele é proibido (por ex., na igreja, na biblioteca, no cinema e etc)?	() Sim () Não	0 1
Qual cigarro você odiaria ter de largar?	() O 1º pela manhã () Qualquer outro	1 0
Quantos cigarros você fuma por dia?	() 10 ou menos () 10 a 20 cigarros () 21 a 30 cigarros () 31 ou mais cigarros	0 1 2 3
Você fuma com mais frequência durante as primeiras horas após acordar do que no resto do dia?	() Sim () Não	1 0
Você fuma mesmo se estiver muito doente a ponto de ficar na cama na maior parte do dia?	() Sim () Não	1 0

Fonte: adaptado de MENEZES-GAYA, I.C., 2009.

Uma vez obtido o nível de dependência do paciente de nicotina, será necessário traçar estratégias para a cessação de fumar. Nesse contexto, é muito importante que o profissional farmacêutico adquira uma postura adequada, que inclui atitudes de empatia, acolhimento, escuta, respeito, compreensão e demonstração de tranquilidade (REICHERT et al., 2008)

A farmacoterapia exerce papel significativo no processo de cessação de fumar (REICHERT et al., 2008; FIORE et al., 2008), ainda que a terapia farmacológica seja mais indicada para fumantes com teste de Fagerström igual ou superior a 5. As medicações consideradas de primeira linha no tratamento do tabagismo, atualmente disponíveis no Brasil, são a reposição de nicotina (adesivo, goma e pastilhas), a bupropiona e a vareniclina. Na Tabela 1 constamos medicamentos passíveis de serem prescritos pelo profissional farmacêutico.

A reposição de nicotina tem por finalidade reduzir os sintomas de abstinência e a fissura. Quando administrada de maneira exógena em um paciente abstinente dos cigarros, a nicotina liga-se a receptores nicotínicos do sistema nervoso central e reproduz os efeitos psicofarmacológicos associados ao uso do fumo. A reposição de nicotina deve iniciar-se no dia estipulado para o abandono do tabaco (MARQUES et al., 2001).

Quando usada na forma de adesivos cutâneos, a absorção da nicotina acontece lentamente ao longo das 24 horas, com estabilização do nível sérico entre 8 e 10 horas após a

aplicação. Já o pico sérico da nicotina empregada na forma de goma ou pastilha acontece aproximadamente em 20 minutos do início do uso. A terapia de reposição de nicotina não deve ser empregada em pacientes com infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral recente, devendo ser usada com cuidado em indivíduos coronarianos ou com arritmias. Quando comparado ao placebo, o percentual de aumento das taxas de abstinência atribuído ao uso isolado de uma forma de reposição de nicotina fica em torno de 6%, decorridos 6 a 12 meses do término do tratamento. Esse número sobe para 11% com a combinação de duas apresentações (por exemplo, uso de adesivo complementado por goma nos momentos de fissura) (REICHERT et al., 2008; FIORE et al., 2008).

Tabela 1: Medicamentos indicados para a primeira linha para a interrupção do tabagismo

Druga	Apresentação e posologia	Efeitos adversos
Adesivo de nicotina	<ul style="list-style-type: none"> – Adesivos de 21, 14 e 7 mg; – 21 mg por 4 semanas, 14 mg por 4 semanas e 7 mg por 2 semanas; – Colar o adesivo pela manhã em área sem pelos no dorso; – Trocar a cada 24 horas ou antes de dormir; – Fazer rodízio nas áreas de aplicação; – Em casos especiais, de fumantes de vários maços de cigarro ao dia, podem-se usar até 42 mg ao dia. 	<ul style="list-style-type: none"> – Reações cutâneas; – Insônia; – Hipersalivação, náuseas e vômitos (raros).
Goma e pastilha de nicotina	<ul style="list-style-type: none"> – Gomas e pastilhas de 2 ou 4 mg; – Mascar uma goma em intervalos de 1 a 2 horas ou se houver fissura; – Mascar até aparecer sabor característico ou formigamento na boca; em seguida, repousar entre a gengiva e a bochecha (repetir as manobras durante 30 minutos); – Dose recomendada: 8 a 12 gomas/dia, não ultrapassando 24 unidades/dia; – Não ingerir bebidas ou alimentos 15 minutos antes do uso ou durante; – Pastilhas: chupar uma a cada 1 ou 2 horas ou, ainda, se houver abstinência (não ultrapassar 15 unidades ao dia). 	<ul style="list-style-type: none"> – Aftas, salivação, soluços, dispepsia, irritação faríngea e dor na articulação temporomandibular; – Dentes amolecidos; – Cefaleia e náuseas.

Fonte: BRASIL. Portaria SAS/MS Nº 761, 21 de junho de 2016. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dependência à Nicotina.

O farmacêutico deverá enfatizar os benefícios do abandono dos cigarros para a saúde do paciente a fim de obter sua maior adesão. Assim, por exemplo, poderá enfatizar que se ele parar de fumar resultará em melhor controle do diabetes ou, ainda, em menor risco para estabelecimento de quadros cardiovasculares. Para indivíduos de baixa renda, pode-se também salientar os ganhos econômicos. A disponibilização de material suplementar impresso para leitura posterior, ou eventual indicação de endereço eletrônico informativo na internet, é recurso útil (BRASIL, 2016).

Estratégias de interrupção abrupta, ou seja, em que se marca uma data para a cessação e a partir dela não se fuma mais nenhum cigarro, têm resultados positivos. Recomenda-se que essa data não seja muito distante da consulta, idealmente em 2 semanas. O uso de datas

comemorativas, como aniversários, Dia das Mães, Natal ou Ano-Novo, pode ajudar na cessação do tabagismo (FIORE et al., 2008; PAN et al., 2015).

Antes da retirada total do cigarro, o fumante deve, ainda, procurar quebrar hábitos, tais como: parar de fumar em locais, horários e situações tradicionais de gatilho (por exemplo, após tomar café); retirar os maços dos locais de armazenamento; deixar de manusear isqueiros, dentre outros. Deve-se enfatizar aos fumantes que o uso de álcool se associa fortemente a insucessos nas tentativas de abandono e a recaídas (BRASIL, 2016).

5. Consumo de bebidas alcoólicas

O alcoolismo é uma doença complexa que compreende fatores biológicos, psicológicos e socioculturais dos indivíduos (GLIOTTI; BESSA, 2004). Entre os prejuízos relacionados ao maior consumo de álcool, estão morte violenta, exposição a comportamento de risco, prejuízos no desenvolvimento e na estruturação de habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais, danos ao patrimônio público e violência (ZEIGLER et al., 2005).

No Brasil, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (2012) apontou dados preliminares preocupantes acerca do hábito de consumo de álcool da população brasileira. Segundo este estudo, quanto ao hábito de consumo, 64% dos homens e 39% das mulheres adultas relatam consumir álcool regularmente e, enquanto metade da população é abstinência, 16% consomem quantidades nocivas de álcool (INPAD, 2012).

Acerca das quantidades, muitos pacientes desconhecem o quanto de álcool puro estão ingerindo ao fazer uso das bebidas alcoólicas, já que elas podem conter diferentes concentrações deste. Existe uma comparação entre as bebidas em relação à quantidade de álcool puro que cada uma possui, denominada dose-padrão, equivalente a cerca de 14 gramas, ou seja, 17,5 ml de álcool puro (OMS, 2010).

Foi apontado que quase 2 a cada 10 dos bebedores (17%) apresentaram critérios para abuso e/ou dependência de álcool. Em relação aos efeitos prejudiciais de beber, destaca-se que 32% dos adultos que bebem referiram já não ter sido capazes de parar depois de começar a beber, tendo sido prejudicados no trabalho, perdido o emprego, se tornado promotores de atos violentos ou tido problemas familiares e de relacionamento em decorrência do uso de álcool (INPAD 2012).

O consumo habitual de álcool eleva a Pressão Arterial (PA) de forma linear e o consumo excessivo associa-se com o aumento na incidência de Hipertensão Arterial (FAN et al., 2013; TAYLOR, 2009). Estima-se que um aumento de 10 g/dia na ingestão de álcool eleve a PA em

1 mmHg (FAN et al., 2013), sendo a diminuição nesse consumo responsável por reduzir a PA (XIN et al., 2001).

Sobre a relação da mulher com o uso de álcool e o desenvolvimento de DCNTs como a Hipertensão Arterial, dados de estudos epidemiológicos comprovam a relação quase linear entre o álcool e esta doença (MACMAHON, 1987). Em um estudo utilizando a monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA) em mulheres na pré-menopausa, o grupo que utilizava 20-300 ml de vinho tinto/dia (146-218g de álcool/semana) apresentou aumento significativo da pressão arterial (MORI et al., 2014).

Para melhor compreensão relacionada à mensuração de dados, foram criados instrumentos para avaliação do consumo do álcool que têm como objetivo identificar o consumo deste por uma população específica, sendo também estimados os níveis de dependência. Nesse contexto, destaca-se como um dos instrumentos mais usados o *Alcohol Use Disorders Identification Test* - AUDIT, um questionário elaborado pela Organização Mundial de Saúde que foi traduzido e validado para o Brasil (MÉNDEZ, 1999). O AUDIT é composto por 10 perguntas, tendo cada questão uma margem de 0 a 4, possibilitando uma pontuação final de 0 a 40 pontos.

Quadro 5: Classificação do Nível de Uso de Álcool de Acordo com o AUDIT

Nível de uso	Intervenção	Escores
Zona I	Prevenção primária	0 a 7
Zona II	Orientação básica	8 a 15
Zona III	Intervenção e breve monitoramento	16 a 19
Zona IV	Encaminhamento para serviço especializado	20 a 40

ZONA I: Pessoas que geralmente fazem uso de baixo risco de álcool ou são abstêmias. De uma forma geral, são pessoas que bebem menos de duas doses-padrão por dia ou que não ultrapassam a quantidade de cinco doses-padrão em uma única ocasião.

ZONA II: Pessoas que pontuam nessa zona são consideradas usuários de risco; são pessoas que fazem uso acima de duas doses-padrão todos os dias ou mais de cinco doses-padrão numa única ocasião, porém não apresentam nenhum problema decorrente disso.

ZONA III: Nessa zona de risco estão os usuários com padrão de uso nocivo, ou seja, pessoas que consomem álcool em quantidade e frequência acima dos padrões de baixo risco e já apresentam problemas decorrentes do uso de álcool. Por outro lado, essas pessoas não apresentam a quantidade de sintomas necessários para o diagnóstico de dependência.

ZONA IV: Pessoas que se encontram nesse nível apresentam grande chance de ter um diagnóstico de dependência.

Fonte: World Health Organization (1982) adaptado por NUTE-UFSC (2016).

Questionário de Consumo de Bebidas Alcoólicas

Somatório (escore): _____

1. Com que frequência a Sra. toma bebidas alcoólicas?

- (0) Nunca
- (1) Mensalmente ou menos
- (2) De 2 a 4 vezes por mês
- (3) De 2 a 4 vezes por semana
- (4) 4 ou mais vezes por semana

2. Nas ocasiões em que a Sra. bebe, quantas doses você consome tipicamente?

(Para que o paciente entenda o que é dose-padrão mostre a ele o painel que configura doses).

- (0) 1 ou 2
- (1) 3 ou 4
- (2) 5 ou 6
- (3) 7, 8 ou 9
- (4) 10 ou mais

3. Com que frequência a Sra. toma seis ou mais doses de uma vez?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias

4. Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, a Sra. achou que não conseguiria parar de beber uma vez tendo começado?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias
- ()

5- Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, a Sra. não conseguiu fazer o que esperava por conta do uso do álcool?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias
- ()

6- Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, a Sra. precisou beber pela manhã para se sentir bem ao longo do dia, após ter bebido no dia anterior?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias
- ()

7- Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, a Sra. se sentiu culpada ou com remorso por ter bebido?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias

8- Quantas vezes, ao longo dos últimos 12 meses, a Sra. foi incapaz de lembrar do que aconteceu devido à bebida?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente

- (3) Semanalmente
- (4) Todos ou quase todos os dias

9- Alguma vez na vida a Sra. já causou ferimentos ou prejuízos a Sra. mesma ou a outra pessoa após ter bebido?

- (0) Nunca
- (1) Menos do que uma vez por mês
- (2) Mensalmente
- (3) Semanalmente
- (4) Todo ou quase todos os dias

10- Alguma vez na vida algum parente, médico ou profissional de saúde já se preocupou com o fato da Sra. beber ou sugeriu que a Sra. parasse com o uso do álcool?

- (0) Não
- (1) Sim, mas não nos últimos 12 meses
- (2) Sim, nos últimos 12 meses

Figura 1: Equivalência da quantidade de álcool em diferentes bebidas, em termos de dose-padrão. **Fonte:** World Health Organization (1982) adaptado por NUTE-UFSC (2016).

Nota: a presença de níveis diferentes de álcool puro conforme o tipo de bebida revela que, quando uma pessoa bebe uma dose de cachaça, por exemplo, está bebendo a mesma quantidade de álcool presente em uma lata de cerveja; quando uma pessoa bebe uma garrafa grande de cerveja (600 ml), está bebendo a mesma quantidade de álcool que existe em duas doses de conhaque ou em dois copos de vinho, ou seja, aproximadamente duas doses-padrão.

Figura 7: Equivalência da quantidade de álcool nas bebidas. Fonte: World Health Organization (1982) adaptado por NUTE-UFSC (2016).

6. Sedentarismo

A inatividade física é um dos maiores problemas de saúde pública, sendo o sedentarismo um fator que está fortemente relacionado à mortalidade por Doença Cardiovascular (DCV), a qual tem alta prevalência no Brasil e no mundo (GUTHOLD, et al., 2018; DING, 2018).

O incremento da atividade física se relaciona com ganho de saúde, melhor qualidade e maior expectativa de vida (POWELL, 2011). Portanto, tanto em estratégia individual, quanto populacional de prevenção de DCV, é de fundamental importância priorizar um forte combate ao sedentarismo, devendo o questionamento sobre os hábitos de atividade física e o estímulo à adoção de um estilo vida mais ativo e saudável serem feitos rotineiramente nas consultas dos mais variados profissionais da área da saúde (ARAÚJO, 2013).

Desta forma, faz-se necessário que o profissional farmacêutico saiba reconhecer as principais diretrizes de cuidados focadas no combate ao sedentarismo, para que possa alicerçar suas intervenções no objetivo de trazer um aumento na qualidade de vida e na condição geral de saúde de seus pacientes assistidos.

No tratamento da HA, benefícios adicionais podem ser obtidos com exercícios físicos estruturados, caracterizando um treinamento individualizado:

Exercícios aeróbicos

O treinamento aeróbico reduz a PA casual de pré-hipertensos e hipertensos (CORNELISSEN, SMART, 2013). Ele também reduz a PA de vigília de hipertensos (CORNELISSEN et al., 2013) e diminui a PA em situações de estresse físico, mental e psicológico (FAGARD, 2005). O treinamento aeróbico é recomendado como forma preferencial de exercício para a prevenção e o tratamento da HA.

O treinamento resistido dinâmico ou isotônico (contração de segmentos corporais localizados com movimento articular) reduz a PA de pré-hipertensos, mas não tem efeito em hipertensos. Existem, porém, apenas quatro estudos randomizados e controlados com esse tipo de exercício na HA (CORNELISSEN, SMART, 2013). O treinamento resistido estático ou isométrico (contração de segmentos corporais localizados sem movimento articular) reduz a PA de hipertensos, mas os estudos utilizam massas musculares pequenas, havendo necessidade de mais informação antes de sua recomendação (CARLSON et al., 2014). O treinamento resistido dinâmico é recomendado na HA, em complemento ao aeróbico.

Recomenda-se que hipertensos com níveis de PA mais elevados ou que possuam mais de 3 fatores de risco, diabetes, lesão do órgão alvo (LOA) ou cardiopatias façam um teste

ergométrico antes de realizar exercícios físicos em intensidade moderada. Além disso, todo hipertenso que for se engajar em esportes competitivos ou exercícios de alta performance deve fazer uma avaliação CV completa (FAGARD, 2005).

Quando se deseja mensurar o nível de atividade física de um indivíduo, um instrumento possível de ser utilizado é o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). O IPAQ permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa, em diferentes contextos do cotidiano, como trabalho, transporte, tarefas domésticas e lazer, e ainda o tempo despendido em atividades passivas, realizadas na posição sentada.

Questionário para Avaliação do Nível de Atividade Física (IPAQ)– Versão Curta

Para responder as questões lembre-se de que:

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte do que o normal.
--

Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte do que o normal.

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza **por pelo menos 10 minutos contínuos** de cada vez.

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?

____ dias por SEMANA () Nenhum

1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou caminhando por dia?

Horas: _____ Minutos: _____

2a. Em quantos dias da última semana você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração? (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA)

____ dias por SEMANA () Nenhum

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

Horas: _____ Minutos: _____

3a. Em quantos dias da última semana você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração?

____ dias por SEMANA () Nenhum

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?

Horas: _____ Minutos: _____

Quadro 6: Classificação do Nível de Atividade Física (IPAQ)

<p>1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:</p> <p>a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão;</p> <p>b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão.</p> <p>2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de:</p> <p>a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão;</p> <p>b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão;</p> <p>c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa).</p> <p>3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém de modo insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações quanto à frequência ou duração. Para realizar essa classificação, soma-se a frequência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois subgrupos de acordo com o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação:</p>
<p>IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da recomendação quanto à frequência ou quanto à duração da atividade:</p> <p>a) Frequência: 5 dias/sem</p> <p>b) Duração: 150 min/sem</p>
<p>IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da recomendação quanto à frequência nem quanto à duração.</p>
<p>4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana.</p>

7. Obesidade

A obesidade é considerada um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e uma epidemia global pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2021). A obesidade e o sobrepeso são condições complexas e crônicas, cuja prevalência cresceu inexoravelmente nas últimas 4 a 5 décadas (SWINBURN, 2019). O percentual mundial de indivíduos com índice de massa corpórea (IMC) ≥ 25 kg/m² subiu, entre 1980 e 2013, de 28,8% para 36,9% nos homens e de 29,8% para 38,0% nas mulheres (NG M, et al., 2013).

No Brasil, 52,4% da população encontrava-se com sobrepeso em 2014, sendo 17,9% destes obesos (BRASIL, 2014). Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) de 2018, a incidência atingiu 55,8% de sobrepeso e 18,7% para obesidade entre homens a partir dos 20 anos de idade e 53,9% e 20,7% para mulheres, respectivamente (BRASIL, 2019). Em um período de 34 anos, a prevalência de obesidade aumentou em mais de quatro vezes para os homens (de 2,8% para 12,4%) e em mais de duas vezes para as mulheres (de 8% para 16,9%) (CABALLERO, 2007; VEST et al., 2019).

De natureza multifatorial, a obesidade é um dos fatores preponderantes para explicar o aumento da carga de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), uma vez que está associada

frequentemente a enfermidades cardiovasculares (CV) como hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca (IC), dislipidemias, diabetes tipo 2, fibrilação atrial (WHO, 2009; VYAS, LAMBIASE, 2019), osteoartrites e certos tipos de câncer, sendo também apontada como importante condição que predispõe à mortalidade (CABALLERO, 2007; VEST, 2019).

Soma-se a isso a relação entre o ganho de peso ao longo do tempo com síndrome metabólica (SM), risco aumentado de AVC e morte em fases tardias da vida (VERGNAUD, et al., 2008; WAKAI, et al., 2014). Muitos pacientes que se apresentam com alguma dessas alterações têm hipertrigliceridemia e aumento dos níveis plasmáticos de ácidos graxos, que são armazenados em forma de gotículas lipídicas no coração. Lípidos intramiocárdicos que excedam a capacidade de armazenamento e oxidação podem tornar-se tóxicos e levar à cardiomiopatia não isquêmica e não hipertensiva, conhecida como cardiomiopatia diabética ou lipotóxica (WHO, 2009). A perda de peso significativa ($\geq 5\%$ do peso inicial) apresenta melhora nos níveis de PA, lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), triglicérides (TG) e glicose, retardando o aparecimento do diabetes tipo 2 (NAKAMURA, 2019).

Atualmente sabe-se que o acúmulo de gordura no corpo é um risco para a saúde, mas um outro fator que se deve considerar é a distribuição dessa gordura pelo corpo. As pessoas com gordura excessiva no tronco em comparação com a parte inferior do corpo têm alto risco de vir a desenvolver a doença cardíaca coronariana (DCC). A DCC é um componente (junto com o acidente vascular cerebral) de doença cardiovascular (DCV) (PINTO, et al., 2012).

A concentração excessiva de gordura na região abdominal está relacionada à maior incidência de alterações metabólicas, particularmente de doenças cardiovasculares (TCHERNOF, DESPRES, 2013). Além disso, existem evidências de que os indicadores antropométricos de obesidade abdominal podem prever a morbidade e a mortalidade por essas doenças (WELBORN; DHALIWAL, 2007; SCHNEIDER, 2010). Frente a esse cenário, a avaliação da composição corporal e da distribuição da gordura tem ganhado mais importância na prática clínica e nos estudos epidemiológicos, uma vez que a adiposidade central é um preditor de doenças cardiovasculares independente de outros fatores de risco, visto que o maior acúmulo de gordura nessa região está relacionado a alterações metabólicas e cardiovasculares independentemente da idade (RORIZ et al., 2014).

A mensuração da gordura visceral é melhor determinada por exames de imagem, como a tomografia computadorizada, mas exige alto custo, operação especializada e exposição à radiação (RORIZ et al., 2014). No entanto, medidas simples como peso, estatura e perímetros

podem ser empregadas para qualquer faixa etária e apresentam as vantagens de simplicidade, rapidez e custo acessível (CERVI et al., 2005).

Diante dos dados, se faz necessário que o indivíduo controle sua massa corporal no objetivo de não desenvolver esta DCNT. Por isso, é imprescindível conhecer metodologias de rastreamento da obesidade.

A antropometria é de grande interesse para os profissionais da área da saúde, pesquisadores e público em geral. Ela é uma das ferramentas que compõem as medidas corporais, sendo parte essencial da avaliação do estado nutricional. O efeito da nutrição no crescimento e no desenvolvimento humano torna indispensável as medidas do peso e das dimensões do corpo. A antropometria é simples, fácil e prática, não-invasiva, de custo baixo e com possibilidade de utilização de equipamentos portáteis e duráveis (GOMES et al., 2010).

O peso e a estatura são comumente utilizados para avaliar o estado nutricional de um indivíduo e a partir deles compara-se o resultado ideal ao atual e é possível aplicar fórmulas e utilizar índices e tabelas que determinam o peso corporal relacionado à menor taxa de mortalidade (MOORE; ROCHE, 1983).

Para a realização das aferições antropométricas, o profissional deve estar amplamente capacitado e deve (BRASIL, 2004):

- ✓ Selecionar o ambiente e os equipamentos apropriados para a correta reprodução das técnicas;
- ✓ Ter um padrão de conduta nos procedimentos, por exemplo, a realização das aferições de forma padronizada sempre de um mesmo lado do corpo;
- ✓ Realizar a aferição de duas a três vezes e registrar qualquer anormalidade notada que possa intervir no resultado, por exemplo, a época menstrual da mulher, a qual faz com que ela retenha mais líquidos e conseqüentemente tenha seu peso aumentado.

• **Medida da Estatura**

A estatura é uma medida antropométrica importante que além de avaliar o crescimento é utilizada para estimar as dimensões corporais (HIMES et al., 1994). A maneira mais apropriada para medir um paciente é por meio da medida direta, a qual muitas vezes só é possível quando o paciente consegue ficar em pé, ereto sem a necessidade de assistência.

Um equipamento muito utilizado para a aferição da estatura é o estadiômetro, existindo em vários modelos. Um dos modelos mais utilizados consiste em uma barra ou uma fita métrica não flexível que pode ser afixada à parede plana e vertical (Figura 8).

Figura 8 – Modelos de estadiômetros de parede

Caso o profissional decida pelo uso de uma fita métrica afixada à parede, deve-se medir os primeiros 100 cm, marcar o ponto e fixar a partir deste para que assim se possa aferir maiores estaturas:

1º) Preparar o(a) paciente para a medida da estatura, avaliando-o(a) de forma que se apresente descalço(a) e vestindo o mínimo de roupas possível, o que facilitará o posicionamento do corpo. Possíveis adornos de cabelo, como tiaras e presilhas, deverão ser retirados, pois podem interferir na aferição;

2º) Colocar o(a) paciente em pé com os calcanhares e joelhos juntos, braços soltos e posicionados ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para as coxas, pernas retas, ombros relaxados e cabeça no plano horizontal olhando para a frente, em linha reta na altura dos olhos;

3º) Os calcanhares, a panturrilha, às nádegas, a escápula e a parte posterior da cabeça devem, quando possível, encostar-se à superfície do estadiômetro ou à parede onde está afixada a fita métrica (é importante notar que alguns pacientes não conseguem encostar nos 4 pontos devido à obesidade, nádegas protuberantes ou curvatura da coluna vertebral);

4º) Pedir ao(à) paciente que respire profundamente e segure a respiração se mantendo ereto(a);

5º) Realizar a leitura;

6º) Registrar o valor da estatura em centímetros.

Figura 9. Técnica de aferição da altura segundo Plano de Frankfurt. Fonte: Autoria própria.

O método de aferição da estatura pela medida indireta é indicado para pacientes os quais não conseguem ficar em pé ou para aqueles que não têm a contração significativa de parte superior do corpo. A aferição da estatura recumbente (deitada) envolve a medida do comprimento do indivíduo, do topo da cabeça até a planta do pé:

- 1º) Preparar o paciente para a medida da estatura, colocando-o na posição supina (deitado de costas) com o leito na posição horizontal;
- 2º) Posicionar o paciente com a cabeça reta olhando para o teto;
- 3º) Realizar as medidas do lado direito ou do lado esquerdo, anotando-as para consultá-las quando o procedimento for realizado novamente;
- 4º) Fazer marcas no lençol, na altura do topo da cabeça e da base do pé;
- 5º) Medir o comprimento entre as marcas utilizando uma fita métrica flexível e registrar em documento apropriado.

- **Aferição do Peso**

Uma das medidas mais importantes de avaliação nutricional é o peso corporal. Este induz, por exemplo, as equações de gasto energético e os índices de massa corporal (ROGERSON, 2000). O peso expressa a dimensão da massa ou volume corporal, sendo considerado o somatório de células do corpo, tecidos de sustentação, órgãos, músculos e água, o que deve ser analisado com cautela a fim de não se estimar valores indevidos.

Os adultos, os adolescentes e as crianças que ficam em pé sem assistência podem ser pesados em balança eletrônica ou mecânica. Comparadas às balanças mecânicas, as eletrônicas tendem a serem mais leves, portáteis, de uso mais rápido e simples. Os modelos eletrônicos fornecem mostrador digital e são de fácil leitura. Quando apropriadamente calibradas, essas balanças são altamente acuradas (CHUMLEA et al., 1987). Alguns cuidados são necessários

para que se garanta a correta acurácia nos resultados, como: a) Manter sempre a balança em uma superfície plana; b) Ter um plano de calibração o qual obedeça às regras impostas pelo IMMETRO e calibrá-las novamente quando forem removidas de um local para o outro.

Uma especial atenção também deve ser dada à contratação de empresas na execução destes serviços de calibração, pois devem estar devidamente credenciadas junto ao IMMETRO, cabendo o registro em cada ordem de serviço da assistência técnica prestada de seu referido número de credenciamento junto ao órgão.

Além disso, alguns outros cuidados são necessários para que o resultado das aferições seja preciso. Em primeiro lugar, durante o procedimento de pesagem, os pesos apurados devem ser registrados em documento específico para este fim. Depois, no preparo do paciente para a medida do peso, alguns pontos devem ser observados para que estes detalhes não influenciem no resultado, como: a) Os pacientes devem sempre se apresentar descalços e vestindo o mínimo de roupas possível, o que facilitará o posicionamento do corpo e a obtenção de um resultado mais confiável; b) Antes de ser pesados, devem estar de bexiga vazia e não deverão portar adornos de cabelo, como tiaras e presilhas.

a. Balança Mecânica

- 1º) Destruar a balança;
- 2º) Verificar se a balança está calibrada. Se não, calibrá-la com os pesos padrão ou chamar empresa validadora;
- 3º) Travar novamente a balança;
- 4º) Solicitar que o(a) paciente suba na plataforma da balança, se posicione de forma ereta sem tocar em nenhum ponto de apoio e sem realização de movimentos. Os pés devem estar juntos, descalços e os braços estendidos ao longo do comprimento do corpo;
- 5º) Destruar a balança;
- 6º) Mover o cursor maior sobre a escala numérica para que seja possível aferir a quantidade em quilogramas (kg);
- 7º) Mover o cursor menor sobre a escala numérica para que seja possível aferir a quantidade em kilos e depois em gramas(g);
- 8º) Aguardar até que a agulha do braço e o fiel da balança estejam nivelados;
- 9º) Travar a balança;
- 10º) Realizar a leitura somando-se a quantidade apurada em kg e a quantidade em g;
- 11º) Registrar o peso obtido;
- 12º) Retirar o paciente da balança;
- 13º) Retornar os cursores da balança ao ponto zero de ambas as escalas numéricas;

- 14º) Travar a balança;
- 15º) Repetir os mesmos procedimentos executados do 4º passo até o 14º passo duas vezes, registrando as medidas encontradas;
- 16º) Verificar todas as medidas apuradas. A média de diferença entre as medidas não poderá ultrapassar 100g.

b. Balança eletrônica

- 1º) Ligar a balança e aguardar até que o visor mostre a calibração em 0,00 kg;
- 2º) Solicitar que o(a) paciente suba na plataforma da balança e se posicione de forma ereta, sem tocar em nenhum ponto de apoio e sem realizar movimentos. Os pés devem estar juntos, descalços e os braços estendidos ao longo do corpo;
- 3º) Aguardar até que o visor da balança pontue estabilidade na apuração do peso;
- 4º) Registrar o peso verificado no visor da balança;
- 5º) Retirar o(a) paciente da balança;
- 6º) Repetir os mesmos procedimentos executados do 1º passo até o 4º passo duas vezes, registrando as medidas encontradas;
- 7º) Verificar todas as medidas apuradas. A média de diferença entre as medidas não poderá ultrapassar 100g.

c. Balança de Bioimpedância

Com o avanço da tecnologia, observa-se uma tendência ao desenvolvimento de técnicas de estimativa da composição corporal mais sofisticadas. A bioimpedância elétrica (BIA) é um método que permite mensurar a composição corporal dos indivíduos, avaliar o índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura (%MG), percentual de massa magra (%MM), taxa de metabolismo basal (TBM) e idade corporal. Corresponde a uma avaliação indolor, não invasiva, de baixo custo financeiro, rápida e livre de radiação, seus dados são estimados por meio de estatísticas e equações que consideram sexo, idade, estatura e massa corporal total (MACHADO, 2018; BARROS et al., 2015). Uma delas, objeto de crescente número de estudos, é a técnica da bioimpedância (RODRIGUES, 2001). A balança estima o percentual de gordura corporal pelo método de impedância bioelétrica. Os músculos, o sangue, os ossos e os tecidos do corpo que contêm quantidades elevadas de água conduzem facilmente a eletricidade. Por outro lado, a gordura corporal não armazena muita água e, por conseguinte, tem pouca condutividade elétrica (BRESSAN, 2019). A balança envia uma corrente elétrica de 50 kHz e 500 μ no objetivo de determinar o volume total de água em cada tecido. A corrente elétrica é

imperceptível, de forma que o paciente não deve se preocupar com sua condução entre o corpo. Entretanto, é necessário ter cuidados com o paciente no momento da aferição (SAMPAIO et al., 2012):

- ✓ Não usar a balança em pacientes que portem marca-passo ou outro dispositivo médico implantado. A balança transmite uma corrente elétrica extremamente fraca e imperceptível de 50 kHz e menos de 500 μ que passa através do corpo do paciente, durante a medição, para determinar a quantidade de tecido de gordura;
- ✓ Mulheres grávidas não devem usar a balança;
- ✓ Pacientes com deficiência ou fisicamente frágeis devem ser assistidos(as) por uma outra pessoa ao usar esta balança, ou usar um corrimão, andador ou outro dispositivo de suporte, para evitar cair ao pisar dentro e fora da balança;
- ✓ O paciente não deve portar telefones móveis ou outros dispositivos que gerem fortes campos elétricos ou eletromagnéticos próximos à balança. Isso pode resultar em uma falha em seu funcionamento;
- ✓ Não posicionar a balança em superfícies com carpete ou tapete. A medição poderá não ser correta;
- ✓ Posicionar o paciente na plataforma de medição com os pés descalços. Ficar na plataforma de medição usando meias pode fazer com que ele escorregue e perca o equilíbrio, e ainda pode gerar falhas na condução elétrica, prejudicando a aferição.

As proporções de água nas porções superior e inferior do corpo se modificam durante todo o dia devido à gravidade, o que acarreta maior quantidade de água nas extremidades inferiores do corpo. Isso significa que a impedância elétrica do corpo também varia, portanto, outras balanças podem apresentar leituras incorretas de gordura corporal. A balança calcula as medidas das mãos para os pés, o que reduz a influência que o movimento da água tem nos resultados da composição corporal (OMRON HEALTHCARE, 2014).

- **Índice de Massa Corporal (IMC)**

O Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador confiável de gordura corporal. O IMC não mede a gordura corporal diretamente, mas as pesquisas mostram que o IMC se correlaciona com medidas diretas de gordura corporal. O IMC é usado como uma ferramenta de triagem, para identificar possíveis problemas de peso para adultos.

O Quadro 7 apresenta um exemplo de interpretação da balança de bioimpedância da marca “Onron” e esta pode variar de acordo com o tipo de aparelho utilizado.

Quadro 7: Avaliação do IMC

Índice de Massa Corporal (IMC)	IMC (designação da OMS)	Barra de classificação de IMC	Avaliação de IMC
		- 0 + ++	
Menos de 18,5	- (Abaixo do peso)		7,0 - 10,7 10,8 - 14,5 14,6 - 18,4
18,5 ou mais e menos de 25	0 (Normal)		18,5 - 20,5 20,6 - 22,7 22,8 - 24,9
25 ou mais e menos de 30	+ (Sobrepeso)		25,0 - 26,5 26,6 - 28,2 28,3 - 29,9
30 ou mais	++ (Obeso)		30,0 - 34,9 35,0 - 39,9 40,0 - 90,0

IMC = peso (kg) / altura (m) / altura (m)

Fonte: WHO, 1999.

- **Gordura Corporal**

A distribuição da gordura corporal em homens e mulheres é diferente, então a base para a classificação do percentual de gordura corporal também é diferente entre os sexos (Quadro 8).

Quadro 8: Porcentagem de Gordura Corporal

Sexo	Idade	Baixo (-)	Normal (0)	Alto (+)	Muito alto (++)
Feminino	20-39	< 21,0	21,0 - 32,9	33,0 - 38,9	≥ 39,0
	40-59	< 23,0	23,0 - 33,9	34,0 - 39,9	≥ 40,0
	60-79	< 24,0	24,0 - 35,9	36,0 - 41,9	≥ 42,0
Masculino	20-39	< 8,0	8,0 - 19,9	20,0 - 24,9	≥ 25,0
	40-59	< 11,0	11,0 - 21,9	22,0 - 27,9	≥ 28,0
	60-79	< 13,0	13,0 - 24,9	25,0 - 29,9	≥ 30,0

Fonte: baseado nas diretrizes NIH/OMS para IMC

Fonte: Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, vol.72, setembro de 2000

- **Gordura Visceral**

A gordura visceral é encontrada no abdômen e em órgãos vitais circundantes. Ela está provavelmente intimamente ligada ao aumento dos níveis de gordura no sangue, o que pode levar a doenças como colesterol elevado, doenças cardíacas e diabetes tipo 2 (CUFF et al., 2003). Para evitar essas doenças, é importante reduzir o nível de gordura visceral a um nível aceitável (Figura 10).

Distribuição de área de gordura visceral (0 - aprox. 300 cm², 1 polegada=2,54 cm) com 30 níveis.
Fonte: Omron Healthcare

OBSERVAÇÃO: os níveis de gordura visceral são valores relativos e não absolutos.

Figura 10: Níveis de Gordura Visceral

- **Metabolismo Basal**

Independentemente do nível de atividade física desempenhada, é necessária uma quantidade mínima de consumo de calorias para manter as funções fisiológicas diárias, e esta quantidade mínima que fornece energia para o pleno funcionamento do organismo é denominada metabolismo basal. De 60-70% do uso de energia diária é para o metabolismo basal (WHO, 1985). Os tipos de metabolismo são: energia necessária para manter as funções vitais; metabolismo de atividade diária (energia usada para atividades diárias, como ir ao trabalho, realizar tarefas domésticas, hobbies etc.) e termogênese induzida por dieta (energia emitida após uma refeição).

- **Músculos Esqueléticos**

O aumento do músculo esquelético aumenta as necessidades de energia do seu corpo. O desenvolvimento de músculo esquelético pode ajudar a prevenir o ganho de peso. A manutenção e o aumento do músculo esquelético estão intimamente ligados à taxa de metabolismo basal. A interpretação do resultado da porcentagem de músculo esquelético tem relação com a idade e o sexo (Quadro 8).

Quadro 8: Porcentagem de Músculo Esquelético

Sexo	Idade	Baixo (-)	Normal (0)	Alto (+)	Muito alto (++)
Feminino	18-39	< 24,3	24,3 - 30,3	30,4 - 35,3	≥ 35,4
	40-59	< 24,1	24,1 - 30,1	30,2 - 35,1	≥ 35,2
	60-80	< 23,9	23,9 - 29,9	30,0 - 34,9	≥ 35,0
Masculino	18-39	< 33,3	33,3 - 39,3	39,4 - 44,0	≥ 44,1
	40-59	< 33,1	33,1 - 39,1	39,2 - 43,8	≥ 43,9
	60-80	< 32,9	32,9 - 38,9	39,0 - 43,6	≥ 43,7

Fonte: Omron Healthcare

• Idade Corporal

Sabe-se que a idade corporal se baseia no metabolismo basal e é calculada usando a massa corporal, porcentagem de gordura corporal e porcentagem de massa magra, determinando se a idade corporal está acima ou abaixo da idade cronológica. Existem certas condições em que podem ocorrer diferenças significativas entre a estimativa e os valores de gordura corporal reais. Essas diferenças podem estar relacionadas às taxas de mudança de fluidos corporais e/ou composição corporal. A porcentagem de gordura corporal medida por esta balança pode diferir significativamente da porcentagem de gordura corporal real para as seguintes pessoas:

- Pessoas idosas;
- Pessoas com febre;
- Fisiculturistas ou atletas altamente treinados;
- Pessoas fazendo diálise;
- Pessoas com osteoporose, que têm uma densidade óssea muito baixa;
- Pessoas com edema (inchaço no corpo);
- Crianças em estágio de crescimento.

• Aferição da Relação Cintura-Quadril

Uma das formas de se tentar prever se o indivíduo está propenso a desenvolver uma coronariopatia é utilizando a Relação Cintura-Quadril (RCQ). A RCQ é associada à gordura visceral e parece ser um índice aceitável de gordura intra-abdominal (MATSUDO, 2002).

Os procedimentos para uma correta aferição da circunferência abdominal de adultos são:

1º) A pessoa deve estar de pé, ereta, abdômen relaxado, braços estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas, ligeiramente separadas;

2º) A roupa deve ser afastada, de forma que a região da cintura fique despida. A medida não deve ser feita sobre roupa ou cinto;

3º) A medida da circunferência da cintura deve ser feita perto da cicatriz umbilical na parte mais estreita do tronco do paciente (Figura 20): realizar uma marcação pequena à caneta no ponto médio entre a borda inferior da última costela e o osso do quadril (crista ilíaca), visualizado na frente da pessoa, do lado direito ou esquerdo.

4º) O profissional deve solicitar licença ao(à) paciente e colocar a fita métrica envolvendo-o(a) em torno de sua cintura, ou seja, entre os dois pontos citados acima. Deve segurar o ponto zero da fita métrica com uma mão e com a outra passar a fita ao redor da cintura sobre a marcação realizada;

5º) Deve-se verificar se a fita está no mesmo nível em todas as partes da cintura; não deve ficar nem larga nem apertada;

6º) Pedir à pessoa que inspire e, em seguida, que expire totalmente. Realizar a leitura imediata antes que a pessoa inspire novamente;

7º) Registrar o valor em centímetros encontrado em documento apropriado.

Segundo Ferreira (2006), a medida da circunferência da cintura e do quadril deve ser realizada de acordo com as seguintes padronizações:

- ✓ A aferição deve ser realizada com o(a) paciente estando em posição de pé, ereto(a), descalço(a) e utilizando-se uma fita métrica flexível e inextensível de 200cm de comprimento, com precisão de uma casa decimal;
- ✓ Para garantir a validade e fidedignidade das medidas, deve-se observar rigorosamente a posição da fita no momento da medição, mantendo-a no plano horizontal;
- ✓ Para a obtenção dos valores das circunferências, o(a) paciente deve ser circundado(a) com a fita no local do corpo que se deseja medir, sendo ela colocada com firmeza, sem esticar excessivamente, evitando-se assim a compressão do tecido subcutâneo;
- ✓ A leitura deve ser feita no centímetro mais próximo, no ponto de cruzamento da fita;
- ✓ As circunferências devem ser medidas com o indivíduo usando apenas a roupa íntima, em posição ortostática, abdômen relaxado, braços ao lado do corpo e os pés juntos.

- **Aferição da Circunferência do Quadril**

- ✓ A medida da circunferência do quadril deve ser medida na extensão máxima das nádegas (Figura 11);

- ✓ Solicitar licença ao(à) paciente e localizar o ponto de maior massa muscular de suas nádegas;
- ✓ Envolvê-lo(a) com a fita até que uma das suas extremidades encontre o seu ponto inicial;
- ✓ Registrar o valor em centímetros encontrado em documento apropriado.

Figura 11: Aferição da Circunferência da Cintura e do Quadril.

A avaliação antropométrica pode ser constatada pela aferição do perímetro da cintura (C) dividido pelo perímetro do quadril (Q) conforme equação descrita abaixo:

Equação: $RCQ = C/Q$

Onde: C = Circunferência da Cintura

Q = Circunferência do Quadril

Para analisar a classificação do RCQ, pode-se utilizar a tabela de classificação do programa *Physical Test 5.0* (BISPO, 2004).

Quadro 9. Classificação do RCQ

Classificação Feminina				
Idade	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
De 20 a 29 anos	< 0,71	0,71 a 0,77	0,78 a 0,82	> 0,82
De 30 a 39 anos	< 0,72	0,72 a 0,78	0,79 a 0,84	> 0,84
De 40 a 49 anos	< 0,73	0,73 a 0,79	0,80 a 0,87	> 0,87
De 50 a 59 anos	< 0,74	0,74 a 0,81	0,82 a 0,88	> 0,88
De 60 a 69 anos	< 0,76	0,76 a 0,83	0,84 a 0,90	> 0,90

Ficha de Monitoramento da Obesidade						
Avaliação de Bioimpedância						
Nome do paciente: _____			Idade: _____			
Sexo: _____		Altura: _____	Peso: _____	Cintura: _____	Quadrit: _____	
Endereço: _____			Bairro: _____		Tel: _____	
Interpretação do IMC						
IMC		Classificação IMC		Resultado do IMC Encontrado (BMI) Ref: OMS, 2000.		
Menos que 18,5		Abaixo do Peso				
18,5 ± 24,99		Normal				
25,0 ± 29,99		Sobrepeso				
30,0 ± 34,99		Obeso Grau I - Obeso Moderado				
35 ± 39,99		Obeso Grau II - Obeso Severo				
≥ 40,0		Obeso Grau III - Obeso Severo				
Interpretação do Resultado da Gordura Corporal						
Sexo	Idade	Baixo	Normal	Alto	Muito Alto	Resultado da % de Gordura Corporal Encontrado (BODY FAT) Ref: Diretrizes NIH/DMS Fonte: Gallagher et al, American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Setembro de 2000
Feminino	20-39	< 21,0	21,0 - 32,9	33,0 - 38,9	≥ 39,0	
	40-59	< 23,0	23,0 - 33,9	34,0 - 39,9	≥ 40,0	
	60-79	< 24,0	24,0 - 35,9	36,0 - 41,9	≥ 42,0	
Masculino	20-39	< 8,0	8,0 - 19,9	20,0 - 24,9	≥ 25,0	
	40-59	< 11,0	11,0 - 21,9	22,0 - 27,9	≥ 28,0	
	60-79	< 13,0	13,0 - 24,9	25,0 - 29,9	≥ 30,0	
Interpretação do Resultado de Musculo Esquelética						
Sexo	Idade	Baixo	Normal	Alto	Muito Alto	Resultado da % de Músculo Esquelética Encontrado (BODY FAT MUSCLE) Fonte: ONROMHEATCARE
Feminino	18-39	< 24,3	24,3 - 30,3	30,4 - 35,3	≥ 35,4	
	40-59	< 24,1	24,1 - 30,1	30,2 - 35,1	≥ 35,2	
	60-80	< 23,9	23,9 - 29,9	30,0 - 34,9	≥ 35,0	
Masculino	18-39	< 33,3	33,3 - 39,3	39,4 - 44,0	≥ 44,1	
	40-59	< 33,1	33,1 - 39,1	39,2 - 43,8	≥ 43,9	
	60-80	< 32,9	32,9 - 38,9	39,0 - 43,6	≥ 43,7	
Interpretação do Resultado do Nível de Gordura Visceral						
Visceral Fat	5	Visceral Fat	12	Visceral Fat	19	Resultado da Gordura Visceral Encontrada
Classificação do nível	gordura visceral ≤ 9	Classificação do nível	gordura viscera 10 ≤ 14	Classificação do nível	gordura visceral ≥ 15	
	Normal = 0		Alto		Muito Alto	
Resultado do Metabolismo em Repouso: _____						
Idade Biológica (BODY AGE): _____						
Para que se possa perder peso é necessário que sua ingestão de calorias seja menor do que o valor encontrado						

8. Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

No último século, as doenças infectocontagiosas deixaram de ser a primeira causa de óbito e deram lugar às doenças crônico-degenerativas, principalmente as Doenças Arteriais Coronarianas (DAC). Apesar de ainda serem as principais causas de mortalidade em todo o mundo, a partir do final da década de 1950, iniciou-se um declínio da mortalidade por DAC nos países industrializados, enquanto no Brasil apenas nos últimos anos da década de 1970 elas começaram a ser observadas com significativa redução destas taxas, apesar das importantes diferenças regionais (SOARES, VILLELA et al., 2016).

Estimativas do estudo da Carga Global de Doenças (Global Burden of Disease - GBD), entre 1990 e 2015, mostraram aumento da mortalidade proporcional por DCNT, sendo estas as principais causas de mortalidade prematura na população brasileira (MALTA et al., 2017). O aumento na carga das DCNT está relacionado a efeitos negativos do processo de globalização, rápida urbanização, sedentarismo e dietas com alto teor calórico, além do consumo de tabaco e álcool (BONITA et al., 2013; RIBEIRO et al., 2016). Tais fatores de risco comportamentais impactam nos principais fatores de risco metabólicos, como sobrepeso/obesidade, pressão arterial alta e níveis elevados de glicemia e lipídeos, que podem resultar em doença cardiovascular, acidente vascular encefálico, câncer, entre outras doenças (RIBEIRO et al., 2016; SCHMIDT et al., 2011).

Entre as mulheres, mais especificamente, houve mudanças significativas na carga global de doenças nas últimas décadas. As DCNT se tornaram a principal causa de morte e deficiência para mulheres em quase todos os países do mundo. Nos países de baixa e média renda, inclusive no Brasil, esses agravos têm substituído rapidamente as doenças infecciosas, condições maternas e infantis, e deficiências nutricionais (MALTA et al., 2017; PETERS et al., 2016).

Segundo os arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente associa-se a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais lesões de órgão-alvo (LOA), sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). Os fatores de risco para hipertensão arterial são: idade, sexo, etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo e fatores socioeconômicos e genéticos (MALACHIAS, 2016).

A avaliação inicial de um paciente com HAS inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da avaliação do risco cardiovascular

(CV). As LOA e doenças associadas também devem ser investigadas. Fazem parte dessa avaliação a medição da pressão arterial (PA) no consultório e/ou fora dele. A monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e a monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) são os métodos habitualmente utilizados para realizar as medições fora do consultório (PARATI et al., 2010; O'BRIEN et al., 2013).

Recomenda-se, pelo menos, a medição da PA a cada dois anos para os adultos com PA $\leq 120/80$ mmHg e anualmente para aqueles com PA $> 120/80$ mmHg e $< 140/90$ mmHg (U.S., 2007). A medição da PA pode ser feita com esfigmomanômetros manuais, semiautomáticos ou automáticos. Esses equipamentos devem ser validados e sua calibração deve ser verificada anualmente, de acordo com as orientações do INMETRO.

A hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos, disautonômicos e naqueles em uso de medicação anti-hipertensiva. Assim, particularmente nessas condições, deve-se medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da PAS > 20 mmHg ou da PAD > 10 mmHg (FEDOROWSKI, 2010; FARGARD, 2010). Recomenda-se a realização de várias medições, com o paciente sentado em ambiente calmo e confortável para melhorar a reprodutibilidade, e a aproximação dos valores da PA obtidos no consultório àqueles fornecidos pela monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) na vigília (TRAZZI et al., 1991; MYERS et al., 2010). Os equipamentos a serem utilizados no procedimento de aferição da pressão arterial podem ser de diferentes modelos e marcas, desde os mais tradicionais como os com esfigmomanômetros manuais e esteto, até os semiautomáticos ou automáticos. Esses equipamentos devem ser validados e sua calibração deve ser verificada anualmente, de acordo com as orientações do INMETRO.

Existem alguns cuidados no preparo do(a) paciente (RABELLO et al., 2004; GELEILETE et al., 2009):

- Explicar o procedimento ao(à) paciente e deixá-lo(a) em repouso durante o intervalo de 3 a 5 minutos em ambiente calmo;
- Instruir o(a) paciente a não conversar durante a aferição;
- Certificar-se de que o(a) paciente NÃO está com a bexiga cheia, não praticou atividades físicas há pelo menos 60 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas ou alimentos que contenham cafeína (café ou guaraná) e não fumou nos últimos 30 minutos;

- Posicionar o(a) paciente sentado(a), pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotar o membro;
- Aferir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada.

As etapas para a realização da aferição da PA (OGIHARA, 2009) são:

- Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano;
- Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço (ver Quadro 3);
- Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital;
- Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial;
- Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial*;
- Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva*;
- Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação*;
- Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo)*;
- Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação*;
- Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff)*;
- Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder a deflação rápida e completa*;
- Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar os valores da PAS/PAD/zero*;
- Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. Medições adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. Caso julgar adequado, considerar a média das medidas;
- Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior pressão como referência;
- Informar o valor de PA obtido para o(a) paciente;
- Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a PA foi medida.

* Para itens realizados exclusivamente na técnica auscultatória, reforça-se a necessidade do uso de equipamento validado e periodicamente calibrado.

A MAPA é o método que permite o registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono. Uma de suas características mais específicas é a possibilidade de identificar as alterações circadianas da PA, sobretudo em relação às medições durante o sono, que têm implicações prognósticas consideráveis (OHKUBO, 1997). São atualmente consideradas anormais as médias de PA de 24 horas $\geq 130/80$ mmHg, vigília $\geq 135/85$ mmHg e sono $\geq 120/70$ mmHg (O'BRIEN et al., 2013; SBC, 2011).

A MRPA é uma modalidade de medição realizada com protocolo específico, consistindo na obtenção de três medições pela manhã, antes do desjejum e da tomada da medicação, e três à noite, antes do jantar, durante cinco dias. Outra opção é realizar duas medições em cada uma dessas duas sessões, durante sete dias (PARATI et al., 2010; FEITOSA et al., 2005). São considerados anormais valores de PA $\geq 135/85$ mmHg.

Ambas fornecem informações semelhantes da PA, porém só a MAPA avalia a PA durante o sono. Ambas, entretanto, estimam o risco CV, devendo ser consideradas aplicáveis para a avaliação da PA fora do consultório, respeitando-se as suas indicações e limitações. Valores de referência para a definição de HAS utilizando as medidas de consultório, MAPA e MRPA, são apresentados no Quadro 4 (PARATI, et al., 2010; O'BRIEN, et al., 2013).

Quadro 10. Valores de Referência para a Definição de HA

Categoria	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
Consultório	≥ 140	e/ou	≥ 90
MAPA			
Vigília	≥ 135	e/ou	≥ 85
Sono	≥ 120	e/ou	≥ 70
24 horas	≥ 130	e/ou	≥ 80
MRPA	≥ 135	e/ou	≥ 85

PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial Diastólica.

Os limites de PA considerados normais são arbitrários. Entretanto, valores que classificam o comportamento da PA em adultos por meio de medidas casuais ou de consultório estão expressos no Quadro 6.

Quadro 11: Classificação da PA

Classificação (mmHg)	PAS (mmHg)	PAD (mmHg)
Normal	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	121-139	81-89
Hipertensão estágio 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensão estágio 2	160 – 179	100 - 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110
Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, a maior deve ser utilizada para classificação da PA.		

Fonte: 7º Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – SBC – 2017.

Considera-se hipertensão sistólica isolada se PAS ≥ 140 mm Hg e PAD < 90 mm Hg, devendo ser classificada em estágios 1, 2 e 3.

9. Diabetes Mellitus

O Diabetes *mellitus* (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a DM é um importante e crescente problema de saúde pública para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade (424,9 milhões de pessoas) vivia com diabetes, estimando que se fossem mantidas essas tendências este montante poderia chegar a ser superior a 628,6 milhões em 2045. Um outro importante dado mostrou que, desta parcela da população mundial, cerca de 79% dos casos vivem em países em desenvolvimento, nos quais deverão ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas (IDF, 2017).

Diversos fatores podem justificar a alta prevalência do diabetes, como: rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional, maior sobrevivência dos indivíduos com diabetes (DE OLIVEIRA, 2017).

Outros fatores como baixo desempenho dos sistemas de saúde, pouca conscientização sobre diabetes entre a população geral e profissionais de saúde e início insidioso dos sintomas ou progressão do diabetes tipo 2 (em que a condição de saúde pode permanecer não detectada por vários anos, dando oportunidade ao desenvolvimento de suas complicações) também

contribuem para o surgimento da DM. Estima-se que cerca de 50% dos casos de diabetes em adultos não sejam diagnosticados e que 84,3% de todos os casos de diabetes não diagnosticados estejam em países em desenvolvimento (BEAGLEY et al., 2014).

Sabendo-se que o diabetes está associado a maiores taxas de hospitalizações, maior utilização dos serviços de saúde, bem como maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores, é possível presumir que esta carga ainda poderá aumentar, sendo necessários maiores aportes de cuidados pelos sistemas de saúde (OMS, 2003).

Pensando em agir de maneira preventiva para o sucesso do controle do diabetes, é necessário estabelecer e desenvolver novas e mais fortes estratégias entre órgãos governamentais, sociedade civil e profissionais de saúde, para uma maior corresponsabilidade em ações orientadas para prevenção, detecção e controle do diabetes. Essas novas estratégias devem promover um estilo de vida saudável e mudanças de hábitos em relação ao consumo de certos alimentos e refrigerantes, bem como estimular a atividade física. Em articulação com o setor educacional, essas ações devem priorizar a população de crianças, adolescentes e adultos jovens (FERNANDES et al, 2016).

É necessário que o profissional farmacêutico saiba reconhecer as manifestações clínicas da DM para um maior potencial de contribuição com seus pacientes. Essas ações devem se traduzir em um impacto ainda mais positivo para a saúde do paciente, visando agir de forma preventiva, melhorar a condição de saúde e a qualidade de vida nos casos em que a doença já está instalada, evitando assim riscos de ocorrência de morbimortalidade.

As complicações da DM podem ser categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. O diabetes tem sido responsabilizado, entretanto, por contribuir para agravos, direta ou indiretamente, no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental, além de ser associado a diversos tipos de câncer (GREEG, 2016).

No Brasil, são escassas as informações de base populacional sobre as complicações do diabetes. Merece destaque um estudo sobre a incidência de amputações de membros inferiores na região metropolitana do Rio de Janeiro, a qual foi de 13,9 por 100 mil habitantes para a população geral e de 180,6 por 100 mil habitantes para a população com diabetes, ou seja, uma taxa 13 vezes maior (SPICHER et al., 2001). As amputações de membros inferiores são um evento sentinela, porque o risco é influenciado pelo controle de diversos fatores (controle

glicêmico, controle pressórico, tabagismo etc.) e depende da habilidade dos sistemas de saúde em rastrear o risco, estratificá-lo e tratar os pés de alto risco e as úlceras.

Diante das comorbidades advindas da presença da doença, é necessário o correto raciocínio clínico no entendimento do comportamento da semiologia da DM pelo profissional farmacêutico, visto ser um importante fator que pode contribuir para o sucesso de suas intervenções em pacientes sobre risco ou nos que já se encontram na condição da doença instalada.

- **Prevenção da DM**

A prevenção da DM pode ser efetuada de três formas: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Na prevenção primária, o profissional deve desenvolver estratégias visando atuar nos fatores que possam desencadear o surgimento da doença. Busca-se proteger o indivíduo de desenvolver o diabetes. Atualmente, a prevenção primária do diabetes tipo 1 não tem base racional que se possa aplicar a toda a população. As intervenções populacionais ainda são teóricas e dependem de estudos que as confirmem. As proposições mais aceitáveis consistem em estimular o aleitamento materno e evitar a introdução do leite de vaca nos primeiros 3 meses de vida (FREDERIKSEN et al., 2013).

Existem várias hipóteses para explicar o desenvolvimento do diabetes tipo 1. A hipótese dos neoautoantígenos gerados pelo estresse da célula β pancreática propõe que diversos fatores ambientais inespecíficos, como excesso de peso, rápido crescimento, infecções, deficiências nutricionais, microbiota intestinal, exposição precoce a alimentos com glúten e estresse psicológico, isolados ou em combinação, poderiam produzir exaustão das células β pancreáticas e, eventualmente, falência por destruição autoimune secundária. Se a hipótese da geração de neoautoantígenos pelo estresse da célula β for correta, intervenções nesse mecanismo seriam mais apropriadas do que intervenções em algumas causas de estresse da célula β (REWERS; LUDVIGSSON, 2016).

Quanto ao diabetes tipo 2, condição na qual a maioria dos indivíduos apresenta obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, as intervenções devem abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento do diabetes, evitaria doenças cardiovasculares e reduziria a mortalidade (ADA, 2017).

Estudos clínicos randomizados e controlados (ADA, 2017) mostram que indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 (glicemia de jejum alterada, tolerância à glicose diminuída ou ambas) podem diminuir a taxa de desenvolvimento do diabetes com algumas intervenções no estilo de vida. As evidências mais fortes são fornecidas pelo estudo Diabetes

PreventionProgram (DPP), em que intervenções no estilo de vida reduziram em 58% a incidência de diabetes em um período de 3 anos. Os dois principais objetivos da intervenção no estilo de vida do DPP foram atingir e manter 7% de perda de peso e manter uma atividade física de 150 minutos por semana (DE OLIVEIRA, 2017).

Indivíduos com pré-diabetes frequentemente apresentam outros fatores que aumentam o risco de eventos cardiovasculares, como hipertensão, obesidade e dislipidemia. Embora os objetivos do tratamento, nesses casos, sejam similares aos do tratamento de indivíduos sem diabetes, é necessário ter atenção, a fim de identificar – e tratar – outros fatores de risco, como o tabagismo (DE OLIVEIRA, 2017).

Na prevenção secundária, o profissional deve atuar nas complicações agudas e crônicas, já na prevenção terciária deverá atuar na reabilitação e limitação das incapacidades produzidas pelas suas complicações.

A classificação do DM baseia-se em sua etiologia (ADA, 2019; SKYLER et al.; 2017) (Quadro 12). Os fatores causais dos principais tipos de DM – genéticos, biológicos e ambientais – ainda não são completamente conhecidos.

Quadro 12: Classificação Etiológica do DM

Tipos de diabetes	
1	DM tipo 1: - Tipo 1A: deficiência de insulina por destruição autoimune das células β comprovada por exames laboratoriais; - Tipo 1B: deficiência de insulina de natureza idiopática.
2	DM tipo 2: perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina
3	DM gestacional: hiperglicemia de graus variados diagnosticada durante a gestação, na ausência de critérios de DM prévio
4	Outros tipos de DM: - Monogênicos (MODY); - Diabetes neonatal; - Secundário a endocrinopatias; - Secundário a doenças do pâncreas exócrino; - Secundário a infecções; - Secundário a medicamentos.

DM: diabetes mellitus; MODY: maturity-onset diabetes of the young.

Adaptado de American Diabetes Association, 2019.³

- **Diabetes Mellitus Tipo 1**

O diabetes *mellitus* tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina (CHIANG et al., 2014; INSELL et al., 2015). Estima-se que mais de 88 mil brasileiros tenham DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar em prevalência de DM1 no mundo, segundo a International Diabetes Federation (BRASIL, 2018). Embora a prevalência de DM1 esteja aumentando, corresponde a apenas 5 a 10% de todos os casos de DM. É mais frequentemente

diagnosticado em crianças, adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando igualmente homens e mulheres. Subdivide-se em DM tipo 1A e DM tipo 1B, a depender da presença ou da ausência laboratorial de autoanticorpos circulantes, respectivamente.

A forma mais frequente de DM1 é confirmada pela positividade de um ou mais autoanticorpos. Embora sua fisiopatologia não seja totalmente conhecida, envolve, além da predisposição genética, fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. Entre as principais exposições ambientais associadas ao DM1 estão infecções virais, componentes dietéticos e certas composições da microbiota intestinal (TEDDY, 2008; KEMPPAINEN et al., 2015).

Quanto maior o número de autoanticorpos presentes e mais elevados seus títulos, maior a chance de o indivíduo desenvolver a doença. Na fase clinicamente manifesta do DM1, o início é, em geral, abrupto, podendo ser a cetoacidose diabética a primeira manifestação da doença em um terço dos casos (CHIANG et al., 2014). Embora a maioria dos pacientes com DM1 tenha peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença. O DM1 é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos, que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada *latent autoimmune diabetes in adults* (LADA).

A denominação 1B, ou idiopático, é atribuída aos casos de DM1 nos quais os autoanticorpos não são detectáveis na circulação. O diagnóstico apresenta limitações e pode ser confundido com outras formas de DM diante da negatividade dos autoanticorpos circulantes, de modo concomitante com a necessidade precoce de insulino terapia plena. As recomendações terapêuticas são as mesmas do DM tipo 1A e não há evidências de riscos distintos para as complicações crônicas entre os subtipos (ADA, 2019).

- **Diabetes Mellitus Tipo 2**

O diabetes *mellitus* tipo 2 (DM2) corresponde de 90% a 95% de todos os casos de DM. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambientais (ADA, 2019; SKYLER et al.; 2017). Geralmente, o DM2 acomete indivíduos a partir da quarta década de vida, embora se descreva, em alguns países, aumento de sua incidência em crianças e jovens (RAO, 2019). Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, destacam-se como os principais fatores de risco.

O desenvolvimento e a perpetuação da hiperglicemia ocorrem concomitantemente com hiperglucagonemia, resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção hepática de glicose, disfunção incretínica, aumento de lipólise e consequente aumento de ácidos graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose e graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula β pancreática (DE FRONZO, 2009). Sua fisiopatologia, diferentemente dos marcadores presentes no DM1, não apresenta indicadores específicos da doença. Em pelo menos 80% a 90% dos casos, associa-se ao excesso de peso e a outros componentes da síndrome metabólica.

Na maioria das vezes, a doença é assintomática ou oligossintomática por longo período, sendo o diagnóstico realizado por dosagens laboratoriais de rotina ou manifestações das complicações crônicas. Com menor frequência, indivíduos com DM2 apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicável). Raramente a cetoacidose diabética consiste na manifestação inicial do DM2 (NEWTON; RASKIN, 2004).

Os consagrados fatores de risco para DM2 são: história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional (DMG) e presença de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia. É mandatório para indivíduos com sinais e sintomas a coleta de exames para confirmação diagnóstica de DM2. Ainda que assintomáticos, a presença de fatores de risco já impõe rastreamento para diagnóstico precoce.

O Quadro 13 apresenta a proposta da ADA para rastreamento de DM2. Se a investigação laboratorial for normal, sugere-se repetição do rastreamento em intervalos de 3 anos, ou mais frequentemente, se indicado (ADA, 2019). Na presença de pré-diabetes, recomenda-se reavaliação anual.

Quadro 13: Indicação para Rastreamento de DM2 em Indivíduos Assintomáticos

Critérios para rastreamento do DM2
Indivíduos com idade < 45 anos; sugere-se rastreamento de DM2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e que apresentem mais um fator de risco para DM dentre os seguintes: <ul style="list-style-type: none">• Pré-diabetes;• História familiar de DM (parente de primeiro grau);• Raça/etnia de alto risco para DM (negros, hispânicos ou índios Pima);• Mulheres com diagnóstico prévio de DMG;• História de doença cardiovascular;• Hipertensão arterial;• HDL-c < 35 mg/dL e/ou triglicérides > 250 mg/dL;• Síndrome de ovários policísticos;• Sedentarismo;• Acanthose <i>nigricans</i>.

DM: diabetes *mellitus*; DMG: diabetes *mellitus* gestacional; HDL-c: colesterol da lipoproteína de alta densidade.
Adaptado de *American Diabetes Association*, 2019.³

• **Diabetes *Mellitus* Gestacional (DMG)**

A gestação consiste em condição diabetogênica, uma vez que a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina, com consequente aumento compensatório na produção de insulina e na resistência à insulina, podendo evoluir com disfunção das células β (NEGRATO et al., 2016). O DMG trata-se de uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual, sem ter previamente preenchido os critérios diagnósticos de DM. O DMG traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação. Pode ser transitório ou persistir após o parto, caracterizando-se como importante fator de risco independente para desenvolvimento futuro de DM2. A prevalência varia de 1% a 14% a depender da população estudada e do critério diagnóstico adotado. Vários fatores de risco foram associados ao desenvolvimento de DMG, conforme mostra o Quadro 4.

Quadro 14: Fatores de Risco para DMG

<ul style="list-style-type: none">• Idade materna avançada;• Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual;• Deposição central excessiva de gordura corporal;• História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau;• Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual;• Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia ou DMG;• Síndrome de ovários policísticos;• Baixa estatura (inferior a 1,5 m).

DMG: diabetes *mellitus* gestacional.

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015.

Na maioria dos casos de pré-diabetes ou diabetes, a condição é assintomática e o diagnóstico é feito com base em exames laboratoriais. O diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus (DM) pode ser realizado das seguintes formas (DE OLIVEIRA, 2017):

- ✓ *Glicemia em jejum*: com o(a) paciente em jejum calórico de no mínimo 8 horas, realizar a punção periférica do sangue;
- ✓ *Teste Oral de Tolerância a Glicose (TOTG)*: com o(a) paciente em jejum, coletar uma amostra do sangue e aferir a glicose sanguínea. Após realizado este procedimento, deve-se fazer com que o(a) paciente ingira 75 g de glicose dissolvida em água, coletar-se outra amostra do sangue e então, após 2 horas da sobrecarga oral, deve-se aferir novamente a glicemia. Importante reforçar que a dieta deve ser a habitual e sem restrição de carboidratos pelo menos nos 3 dias anteriores à realização do teste;
- ✓ *Hemoglobina glicada (HbA1c)*: oferece vantagens ao refletir níveis glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses e ao sofrer menor variabilidade dia a dia e independe do estado de jejum para sua determinação. Vale reforçar que se trata de medida indireta da glicemia, que sofre interferência de algumas situações, como anemias, hemoglobinopatias e uremia, nas quais é preferível diagnosticar o estado de tolerância à glicose com base na dosagem glicêmica direta.

Os valores adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para cada um desses parâmetros são os mesmos recomendados pela Associação Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA) (Tabela 1).

Tabela 1: Critérios Diagnósticos para DM

Exame	Normal	Pré-diabetes	Diabetes
Glicemia de jejum (mg/dL)	< 100	100 a 125	≥ 126
Glicemia 2 horas após TOTG com 75 g de glicose (mg/dL)	< 140	140 a 199	≥ 200
Hemoglobina glicada (%)	< 5,7	5,7 a 6,4	≥ 6,5

TOTG: teste oral de tolerância à glicose.

Quadro 15: Critérios Laboratoriais para Diagnóstico

	Glicose em jejum (mg/dL)	Glicose 2 horas após sobrecarga com 75 g de glicose (mg/dL)	Glicose ao acaso (mg/dL)	HbA1c (%)	Observações
Normoglicemia	< 100	< 140	–	< 5,7	OMS emprega valor de corte de 110 mg/dL para normalidade da glicose em jejum. ²
Pré-diabetes ou risco aumentado para DM	≥ 100 e < 126*	≥ 140 e < 200 [#]	–	≥ 5,7 e < 6,5	Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de pré-diabetes.
Diabetes estabelecido	≥ 126	≥ 200	≥ 200 com sintomas inequívocos de hiperglicemia	≥ 6,5	Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de DM. Método de HbA1c deve ser o padronizado. Na ausência de sintomas de hiperglicemia, é necessário confirmar o diagnóstico pela repetição de testes.

OMS: Organização Mundial da Saúde; HbA1c: hemoglobina glicada; DM: diabetes *mellitus*.

* Categoria também conhecida como glicemia de jejum alterada.

[#] Categoria também conhecida como intolerância oral à glicose.

Os critérios diagnósticos para DM1 são semelhantes aos utilizados no DM2. No primeiro caso, porém, comumente a sintomatologia já chama muito mais a atenção do clínico do que no segundo caso.

A automonitorização da glicemia capilar (AMGC) é efetuada com a inserção de uma gota de sangue capilar em uma fita biossensora descartável contendo glicose desidrogenase ou glicose oxidase acoplada a um dispositivo médico, o glicosímetro, que, após sofrer ação enzimática, estabelece uma reação eletroquímica diretamente proporcional à concentração de glicose. A maioria dos glicosímetros utilizados quantifica glicose plasmática, e a faixa de medição vai de 10 a 600 mg/dL (dependendo da marca do monitor) (DE OLIVEIRA, 2017).

Atualmente, a AMGC é preconizada para pacientes com todos os tipos de diabetes, visando tornar os pacientes mais independentes, cooperativos, motivados e cientes dos fatores que afetam suas glicemias. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda essa atitude, em suas diretrizes, desde 2014. Nesses indivíduos, o uso do método promove a redução do risco de hipoglicemias e amplia a compreensão sobre o efeito dos diversos alimentos, do estresse, das emoções e dos exercícios sobre a glicemia. Além disso, pode ser útil na tomada de decisões sobre a dose de insulina a ser administrada em tempo real (KOVATCHEV; COBELLI, 2016).

Para pacientes em tratamento intensivo, com múltiplas injeções de insulina ou sistema de infusão contínua, a AMGC deve ser feita no mínimo quatro vezes ao dia, geralmente antes

e depois das refeições e ao deitar-se (XING et al., 2011). Nesses casos, a GC é essencial para a determinação da dose de insulina a ser usada antes de cada refeição.

A medição de sete GC ao dia (pré e pós-prandial e ao deitar-se) por 3 dias pode ser bastante útil na avaliação do perfil glicêmico como um todo em indivíduos em insulinoterapia intensiva do tipo basal-bolus (GUILFOYLE, 2011), a cada 3 ou 4 meses. Pacientes com DM2 em uso de esquemas menos agressivos de insulina geralmente podem necessitar de uma frequência menor de medidas por dia (duas ou três) do que aqueles em esquema basal-bolus.

É recomendável solicitar ao paciente que um novo teste da DM2 seja realizado no intervalo de 3 a 4 anos para o reteste dos pacientes com baixo risco de desenvolver diabetes e que tiveram resultado prévio indubitavelmente normal, assim como deve-se recomendar o reteste anual para os pacientes com pré-diabetes ou com fatores de risco para desenvolvimento de DM2 (JOHNSON et al., 2005). Pacientes que tiverem resultados no limite superior ao normal devem ser reavaliados em 3 a 6 meses.

As medidas de prevenção do DM2 envolvem intervenções farmacológicas e não farmacológicas; as últimas devem ser implementadas sempre e podem ser, eventualmente, associadas a terapias farmacológicas, principalmente nos casos de maior risco ou HbA1c mais elevada (< 6%) (ARMSTRONG, 2017). Das recomendações aqui pautadas, algumas são passíveis de serem prescritas pelo profissional farmacêutico e, quando não, sua atuação poderá ocorrer de forma multidisciplinar, encaminhando o paciente para que ele receba a correta orientação por profissional especializado. Dentre as quais não cabe a atribuição, é pertinente que se tenha domínio das possibilidades, visando o sucesso de sua intervenção.

As medidas não farmacológicas incluem modificações da dieta alimentar e atividade física, constituindo, portanto, mudanças no estilo de vida. Os profissionais de saúde devem estimular os indivíduos com DM a integrar estratégias de estilo de vida que evitem ganho de peso ou promovam, quando necessário, perda de peso modesta e realista. Os programas de intervenção relacionados à mudança do estilo de vida devem ser intensivos e ter acompanhamento frequente para diminuir significativamente o peso corporal e melhorar os indicadores clínicos (DIABETES CARE, 2019).

Os dois estudos mais importantes do mundo ocidental, que comprovaram ser o DM2 uma condição que pode ser prevenida por modificações do estilo de vida, são o Diabetes Prevention Program (DPP) e o Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) (KNOWLER et al., 2002; LINDSTROM, 2006). No estudo DPP, ficou demonstrado que a mudança do estilo de vida reduziu a incidência de DM2 em 58% dos casos em 3 anos, de 34% ao longo de 10 anos e

de 27% após 15 anos, enquanto no estudo DPS, a redução foi de 43% ao longo de 7 anos (KNOWLER et al., 2002).

Para que o rastreamento tenha boa relação custo-efetiva, é aconselhável que os procedimentos de diagnóstico sejam realizados em uma população de alto risco, selecionada de acordo com os escores de questionários como o Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) ou o da Associação Americana de Diabetes (American Diabetes Association, ADA), ambos já validados (ARMSTRONG, 2017; JANGHORBANI et al., 2013).

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
RASTREAMENTO DE CASOS
SUSPEITOS DE DIABETES MELLITUS
 Data ____ / 11/2018

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE		
Nome _____		
Idade _____ anos	Tempo de jejum () >8h () Casual - Estado alimentar ignorado/impreciso ou jejum menor que 8 horas	
Teste/Exame	Resultados	Valor de Referência
Glicemia	_____ mg/dL	GLICEMIA NORMAL Jejum de 8 horas ou mais <100 mg/dL Casual <140 mg/dL GLICEMIA ALTERADA Jejum de 8 horas ou mais ≥100mg/dL Casual ≥140mg/dL
Peso	_____ Kg	
Altura	_____ cm	
IMC	_____ Kg/m ²	Desnutrido < 18,4 Normal 18,5 a 24,9 Sobrepeso 25 a 29,9 Obesidade >30
Circunferência abdominal	_____ cm	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> Baixo Risco - Menor que 94cm Risco Aumentado - De 94 a 102cm Risco Muito Aumentado - Maior que 102cm </div>
Findrisc	_____ Pontos	Risco baixo: < 7 pontos (1 em 100 desenvolve a doença) Risco levemente moderado: 7 a 11 pontos (1 em 25 desenvolve a doença) Risco moderado: 12 a 14 pontos (1 em 6 desenvolve a doença) Risco alto: 15 a 20 pontos (1 em 3 desenvolve a doença) Risco muito alto: >20 pontos (1 em 2 desenvolve a doença)

Fonte: CFF, 2021.

10. Qualidade de Vida

A qualidade de vida é um parâmetro subjetivo complexo que surge da percepção do paciente sobre sua vida e sua saúde. A saúde é um fator importante da qualidade de vida, porém não é o único. Determinantes sociais como: a religião, a empregabilidade, o lazer, a segurança pública, a condição social, a faixa etária, o gênero, a família, entre muitos outros fatores, também têm o poder de influenciar de modo significativo a qualidade de vida das pessoas. Por isso, o termo “Qualidade de Vida Relacionada à Saúde” (QVRS) é comumente empregado (GUYATT et al., 1993).

Três aspectos fundamentais referentes ao construto de qualidade de vida foram obtidos por meio de um grupo de experts de diferentes culturas: (1) subjetividade; (2) multidimensionalidade; (3) presença de dimensões positivas (ex. mobilidade) e negativas (ex. dor)” (WHOQOL GROUP, 1994). O desenvolvimento desses elementos conduziu a definição de qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994).

A partir da necessidade de um instrumento de avaliação de qualidade de vida com um enfoque transcultural, foram desenvolvidas metodologias World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-100), WHOQOL-bref (FLECK, 2000) e *Medical Outcomes Study 36 – Item Short – Form Health Survey – (SF-36)*.

O questionário SF-36 consiste em um questionário multidimensional formado por 36 itens, englobados em 8 escalas ou domínios, que são: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um escore final de 0 (zero) a 100 (cem), obtido por meio de cálculo do Raw Scale, onde 0 (zero) corresponde ao pior estado geral de saúde e 100 (cem) corresponde ao melhor estado de saúde.

Questionário de Qualidade de Vida Geral – SF-36

Sr(a). _____, agora irei fazer algumas perguntas sobre sua saúde. Estas informações visam demonstrar como você se sente e quão bem você é capaz de realizar atividades diárias. Responda cada questão marcando a resposta, como indicado. Caso você esteja inseguro(a) sobre como responder, por favor, tente responder da melhor maneira possível. Vamos começar?

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo entrevistado (LEIA CADA ITEM).

Esta pesquisa te questiona sobre sua saúde.

1 – Em geral, você diria que sua saúde é:

Excelente	Muito Boa	Boa	Ruim	Muito Ruim
1	2	3	4	5

2 – Comparada há um ano, como você classificaria sua saúde em geral, agora?

Muito melhor	Um pouco melhor	Quase a mesma	Um pouco pior	Pior
1	2	3	4	5

3 – Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer as atividades? Se sim, quando?

Atividades	Sim, dificulta muito	Sim, dificulta um pouco	Não, não dificulta de modo algum
a) Atividades rigorosas, que exigem muito esforço, tais como correr, levantar objetos pesados, participar de esportes árduos	1	2	3
b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa	1	2	3
c) Levantar ou carregar mantimentos	1	2	3
d) Subir vários lances de escada	1	2	3
e) Subir um lance de escada	1	2	3
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se	1	2	3
g) Andar mais de 1km	1	2	3
h) Andar vários quarteirões	1	2	3
i) Andar um quarteirão	1	2	3
j) Tomar banho ou vestir-se	1	2	3

4 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com suas atividades regulares, como consequência da sua saúde física?

	Sim	Não
a) a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades?	1	2
b) Realizou menos tarefas do que gostaria?	1	2
c) Esteve limitado de realizar seu trabalho ou outras atividades?	1	2
d) Teve dificuldades de fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex., necessitou de um esforço extra)?	1	2

5 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho ou com outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?

	Sim	Não
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedica ao seu trabalho ou outras atividades?	1	2
b) Realizou menos tarefas do que você gostaria?	1	2

c) Não realizou alguma atividade com o tanto de cuidado que geralmente tem?	1	2
---	---	---

6 – Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou outros?

De forma nenhuma	Ligeiramente	Moderadamente	Moderada	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5	6

7 – Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?

Nenhuma	Muito Leve	Leve	Moderada	Grave	Muito grave
1	2	3	4	5	6

8 – Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu em seu trabalho normal (incluindo o trabalho dentro de casa)?

De maneira alguma	Um pouco	Moderadamente	Bastante	Extremamente
1	2	3	4	5

9 – Estas questões são sobre como você se sente em relação a tudo o que tem acontecido com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, marque a resposta que mais se aproxima.

	Todo tempo	A maior parte do tempo	Uma boa parte do tempo	Alguma parte do tempo	Uma pequena parte do tempo	Nunca
a) Quanto tempo você tem se sentido cheio de vigor, de vontade, de força?	1	2	3	4	5	6
b) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa nervosa?	1	2	3	4	5	6
c) Quanto tempo você tem se sentido tão deprimido que nada pode animá-lo?	1	2	3	4	5	6
d) Quanto tempo você tem se sentido calmo ou tranquilo?	1	2	3	4	5	6
e) Quanto tempo você tem se sentido com muita energia?	1	2	3	4	5	6
f) Quanto tempo você tem se sentido desanimado ou abatido?	1	2	3	4	5	6
g) Quanto tempo você tem se sentido esgotado?	1	2	3	4	5	6
h) Quanto tempo você tem se sentido uma pessoa feliz?	1	2	3	4	5	6
i) Quanto tempo você tem se sentido cansado?	1	2	3	4	5	6

10 – Durante as últimas 4 semanas, por quanto tempo sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, dentre outros)?

Todo tempo	A maior parte do tempo	Alguma parte do tempo	Uma pequena parte do tempo	Nenhuma parte do tempo
1	2	3	4	5

	Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0)
09	Nesta questão, a pontuação para os itens <i>a, d e h</i> deverá seguir a seguinte orientação: Se a resposta for 1, o valor será (6) Se a resposta for 2, o valor será (5) Se a resposta for 3, o valor será (4) Se a resposta for 4, o valor será (3) Se a resposta for 5, o valor será (2) Se a resposta for 6, o valor será (1) Para os demais itens (<i>b, c, f, g e i</i>)
10	Considerar o mesmo valor
11	Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens <i>b e d</i> deverão seguir a seguinte pontuação: Se a resposta for 1, o valor será (5) Se a resposta for 2, o valor será (4) Se a resposta for 3, o valor será (3) Se a resposta for 4, o valor será (2) Se a resposta for 5, o valor será (1)

Fase 2: Cálculo do Rawscale

Nesta fase se deverá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É chamado de RawScale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.

Domínio

- Capacidade funcional;
- Limitação por aspectos físicos;
- Dor;
- Estado geral de saúde;
- Vitalidades;
- Aspectos gerais;
- Aspectos emocionais;
- Assuntos gerais.

Para isto, deverá ser aplicado a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio:

$$\text{Domínio} = \frac{\text{Valor obtido na questão correspondente} - \text{limite inferior} \times 100}{\text{Variação (Score Range)}}$$

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão estipulados na tabela abaixo:

Domínio	Pontuação da questão correspondida	Limite inferior	Variação
Capacidade funcional	03	10	20
Limitação por aspectos físicos	04	04	04
Dor	07 + 08	02	10
Estado geral de Saúde	01 + 11	05	20
Vitalidades	09 (somente os itens a+e+g+i)	04	20
Aspectos gerais	06 + 10	02	08
Aspectos emocionais	05	03	03
Assuntos gerais	09 (somente os itens b+c+d+f+h)	05	25

Exemplo de cálculos:

- Capacidade funcional (ver tabela):

Aplicar a fórmula:

$$\text{Domínio} = \frac{\text{Valor obtido na questão correspondente} - \text{limite inferior} \times 100}{\text{Variação (Score Range)}}$$

Capacidade funcional: $\frac{21-10}{20} \times 100 = 55$

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 100, onde 0 é o pior estado e 100 é o melhor estado.

- Dor (ver tabela):

Verificar as pontuações obtidas nas questões 07 e 08 e somá-las, por exemplo 5,4 e 4 = 9,4.

Aplicar a fórmula:

Domínio= $\frac{\text{Valor obtido na questão correspondente} - \text{limite inferior}}{\text{Variação (Score Range)}} \times 100$

Dor: $\frac{9,4-2}{10} \times 100 = 74$

O valor para o domínio “Dor” é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde zero é o pior e 100 é o melhor. Assim, deverá ser feito o cálculo para os outros domínios, obtendo-se oito notas no final que serão mantidas separadamente, não se podendo somá-las e fazer uma média.

11. Avaliação de Quadro Depressivo

Atualmente a depressão é um problema de saúde importante que afeta indivíduos de todas as faixas etárias, levando a sentimento de tristeza e isolamento social, que por muitas vezes tem como desfecho o suicídio (LIMA, 2016).

Pode-se entender a depressão como sendo um distúrbio do humor caracterizado por um sentimento de profunda tristeza e desespero que tem consequências enormes para o portador, uma vez que é responsável por uma incapacidade do funcionamento físico, mental e social. Alonso (2003) aponta que a depressão é a primeira causa de incapacidade no mundo.

Dessa forma, se faz necessário que todos os profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico, fiquem atentos ao possível desenvolvimento de quadros depressivos em seus pacientes atendidos. Um importante instrumento descrito na literatura para a aferição do possível desenvolvimento do quadro depressivo é o *Patient Health Questionnaire-9* (PHQ-9). O PHQ-9 aplicado é constituído por nove perguntas que avaliam a presença de cada um dos sintomas para o episódio de depressão maior, descritos no *Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais* (DSM-IV) (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, 2000; SANTOS, 2013). Os nove sintomas consistem em humor deprimido, anedonia (perda de interesse ou prazer em fazer as coisas), problemas com o sono, cansaço ou falta de energia, mudança no apetite ou peso, sentimento de culpa ou inutilidade, problemas de concentração, lentidão ou inquietação e pensamentos suicidas.

Questionário para o Rastreamento de Desenvolvimento de Quadro Depressivo PHQ-9 (*Patient Health Questionnaire*).

Sr(a). _____, agora irei fazer algumas perguntas sobre como o(a) Sr(a). tem encarado a vida sob o ponto de vista emocional. Estas informações avaliarão o quanto alguns fatores têm impactado na sua rotina diária. Responda cada questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro sobre como responder, por favor, tente responder da melhor maneira possível. Vamos começar?

INSTRUÇÃO: Todos os itens devem ser perguntados pelo entrevistador e respondidos pelo entrevistado (LEIA CADA ITEM).

Possui diagnóstico de depressão? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não sabe <input type="checkbox"/> Sim. Desde quando? _____				
Já se encontra em tratamento da depressão? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim. Tempo de tratamento: _____				
Tratamento atual para depressão:				
Tratamentos prévios para depressão:				
PHQ-9 (<i>Patient Health Questionnaire</i>)				
Durante as últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado(a) por qualquer um dos problemas abaixo?	Nenhuma vez	Vários dias	Mais da metade dos dias	Quase todos os dias
1. Pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas	0	1	2	3
2. Se sentir “para baixo”, deprimido(a) ou sem perspectiva	0	1	2	3
3. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que de costume	0	1	2	3
4. Se sentir cansado(a) ou com pouca energia	0	1	2	3
5. Falta ou excesso de apetite	0	1	2	3
6. Se sentir mal consigo mesmo(a), fracassado(a) ou sentir que decepcionou sua família ou a você mesmo(a)	0	1	2	3
7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão	0	1	2	3
8. Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto de outras pessoas perceberem, ou o oposto – estar tão agitado(a) ou irrequieto(a) a ponto de andar de um lado para o outro, muito mais do que de costume	0	1	2	3
9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto(a)	0	1	2	3
FOR OFFICE CODING 0 + _____ + _____ + _____ = Total Score: _____				
Se você assinalou qualquer um dos problemas, indique o grau de dificuldade que eles lhe causaram para realizar seu trabalho, tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as pessoas:				
<input type="checkbox"/> Nenhuma dificuldade	<input type="checkbox"/> Alguma dificuldade	<input type="checkbox"/> Muita dificuldade	<input type="checkbox"/> Extrema dificuldade	
Interpretação do Score Total do PHQ-9				
Escore Total	Gravidade da Depressão			

1-4	Depressão Mínima
5-9	Depressão Leve
10-14	Depressão Moderada
15-19	Depressão Moderadamente Grave
20-27	Depressão Grave

Resultado: _____ Classificação: _____

12. Avaliação de Quadro de Ansiedade

A violência praticada contra a mulher é considerada pela Organização Mundial da Saúde como problema de saúde pública (IBGE, 2002), e os reflexos dessa situação são claramente percebidos nos ambientes de serviços de saúde, tanto pelos custos que isto representa, quanto pela complexidade do atendimento que as mulheres necessitam (DESLANDES et al., 2000). As conseqüências dessa agressão atingem tanto a saúde física quanto emocional das mulheres (DAY et al., 2003).

Dentre os agravos para a saúde emocional das mulheres vitimadas, os prejuízos aparecem por meio do surgimento de quadros de ansiedade, disfunção sexual, desordens da alimentação (GIFFIN, 1994), risco de suicídio, abuso de álcool e drogas e outros (SCHRAIBER et al., 2002).

Os transtornos de ansiedade são comumente identificados em mulheres com histórico de violência. Adeodato et al. (2005) avaliaram a qualidade de vida de mulheres vítimas da violência doméstica em uma amostra constituída por 100 mulheres que sofreram agressão de seus parceiros e que prestaram queixa na Delegacia da Mulher do Ceará. Foi observado que 78% tinham sintomas de ansiedade com níveis moderados ou graves, com sentimentos de culpa em decorrência das agressões, insônia e ideação suicida. O estudo de Mozzambani et al. (2012) avaliou a presença de sintomas psicopatológicos em 17 mulheres em situação de violência doméstica, e os resultados indicaram que 94% da amostra apresentava sintomatologia clínica para ansiedade.

A partir desses dados, verifica-se a necessidade dos profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico, investigarem o impacto da violência conjugal para a saúde mental das mulheres. Além disso, investigar níveis de regulação emocional pode contribuir para entender a dinâmica de relações conjugais violentas e seu potencial impacto negativo na saúde das mulheres vulnerabilizadas.

Um instrumento bastante utilizado para mensurar o nível de ansiedade é o Inventário Beck de Ansiedade (BAI), o qual consiste em uma medida de autorelato com 21 itens na forma de descrições de sintomas de ansiedade a serem classificados em uma escala de 4 pontos (BECK, STEER, 1993; CUNHA, 2001);

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE				
Nome do paciente:				
Data de aplicação do instrumento:				
Possui diagnóstico de ansiedade? [] Não [] Não sabe [] Sim. Desde quando? _____				
Já encontra-se em tratamento da ansiedade: [] Não [] Sim. Tempo de tratamento: _____				
Tratamento atual para ansiedade:				
Tratamentos prévios para ansiedade:				
BAI (INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK)				
Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando um "x" no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma.				
	Absolutamente não	Levemente Não me incomodou muito	Moderadamente Foi muito desagradável mas pude suportar	Gravemente Dificilmente pude suportar
1. Dormência ou formigamento	0	1	2	3
2. Sensação de calor	0	1	2	3
3. Tremores nas pernas	0	1	2	3
4. Incapaz de relaxar	0	1	2	3
5. Medo que aconteça o pior	0	1	2	3
6. Atordoado ou tonto	0	1	2	3
7. Palpitação ou aceleração do coração	0	1	2	3
8. Sem equilíbrio	0	1	2	3
9. Aterrorizado	0	1	2	3
10. Nervoso	0	1	2	3
11. Sensação de sufocação	0	1	2	3
12. Tremores nas mãos	0	1	2	3

13. Trêmulo	0	1	2	3
14. Medo de perder o controle	0	1	2	3
15. Dificuldade de respirar	0	1	2	3
16. Medo de morrer	0	1	2	3
17. Assustado	0	1	2	3
18. Indigestão ou desconforto no abdômen	0	1	2	3
19. Sensação de desmaio	0	1	2	3
20. Rosto afogueado	0	1	2	3
21. Suor (não devido ao calor)	0	1	2	3
TOTAL:				
Interpretação do Escore Total do BAI				
Escore Total		Gravidade da ansiedade		
0-7		Grau mínimo de ansiedade		
8-15		Ansiedade leve		
16-25		Ansiedade moderada		
26-63		Ansiedade grave		

Fonte: Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná, 2021

13. Estratificação de Risco Coronariano

As doenças cardiovasculares constituem a maior causa de morbimortalidade da população adulta mundial. Mais de 80% das 17,5 milhões de mortes cardiovasculares verificadas em 2012 ocorreram nas regiões de baixo e médio poder aquisitivo do globo. Em 2030, 85% das mortes cardiovasculares projetadas devem ocorrer nesses mesmos países (WHO, 2016). No Brasil, as doenças cardiovasculares seguem padrão semelhante, configurando-se como a principal causa de óbito (MUNIZ et al., 2012) e a prevalência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população adulta está estimada em 5% a 8% (POLANCZYK; RIBEIRO, 2009).

No que diz respeito às mulheres, pesquisadores afirmam que, embora os hormônios femininos possuam atividade protetora, atualmente sabe-se que o comprometimento vascular pode ser iniciado ainda na juventude na população feminina, principalmente quando alguns fatores estão associados, como o uso de contraceptivos orais, a síndrome dos ovários policísticos, a obesidade e o tabagismo. Esses têm contribuído para que esta situação seja agravada, comprometendo a saúde desta população e elevando o risco para o desenvolvimento das DCV (SANTOS et al., 2014).

Apesar da redução significativa da mortalidade por doença cardiovascular (DCV) nos últimos anos no Brasil, as taxas continuam elevadas e podem ser decorrentes da alta prevalência e, ao mesmo tempo, do ainda pobre controle dos fatores de risco cardiovascular (FRCV) (MANSUR, FAVARATO, 2011). Em sua maioria, os FRCV são passíveis de intervenções individuais e populacionais (MUNIZ et al., 2012) e permitem planejamento preventivo (CARVALHO; FONSECA, 2015). Na literatura, classificam-se em duas modalidades: fatores modificáveis, como hipertensão arterial sistêmica (HAS), hiperlipidemia, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes mellitus (DM) e estresse emocional; e fatores não modificáveis, como hereditariedade, sexo e idade (GUS et al., 2014).

Em relação aos fatores de risco modificáveis e/ou controláveis, a maioria dos estudos evidenciou a HAS (SCHIMIEGELOW et al., 2015). A obesidade e/ou excesso de peso também foram constatados em muitos estudos (SOUZA et al., 2016). Fatores psicossociais e emocionais foram apontados, envolvendo ansiedade e estresse no local de trabalho (VEROMAA et al., 2017), e um estudo apresentou relação significativa entre o abuso emocional e o desenvolvimento de HAS em mulheres (MASON et al., 2012). Outras pesquisas também relacionaram os fatores psicossociais com a ocorrência, especificadamente de HAS, como depressão (ARTINIAM, et al., 2006) e estresse (WAMALA et al., 1999). Além desses fatores,

raiva e hostilidade (SHIVPURI et al., 2011), solidão (THRUSTON; KUBZANSKY, 2009), depressão (LESMAN-LEEGTE, 2008) e estresse (NASCIMENTO et al., 2011) foram associados ao desenvolvimento das DCV.

Ainda no que se refere aos fatores modificáveis e/ou controláveis, destacou-se o sedentarismo (LEE et al., 2021), a dislipidemia (SCHIMIEGELOW et al., 2015), a elevação dos níveis de triglicerídeos (FUCHS et al., 2008), o diabetes (tipo 1 e tipo 2) (MELNYK; FINEOUT-OUVERH, 2005), o tabagismo (SOUZA et al., 2016), os hábitos alimentares (LOPES et al., 2012) e a síndrome metabólica (SOUZA et al., 2016). Acrescenta-se que um estudo (FUCHS et al., 2008) evidenciou que a associação de somente HAS e DM possui maiores chances de desenvolver DCV autorreferida quando comparada a associação de mais fatores de risco como hipertensão, diabetes, obesidade, baixa ingestão de frutas e vegetais e falta de atividade física vigorosa ou moderada.

Também foram constatados alguns fatores sociais, como as características ambientais dos cenários das residências das participantes do estudo (LEE et al 2021). Nesse sentido, alguns fatores podem facilitar ou dificultar o risco cardiovascular, por exemplo, o acesso a atividades físicas e lugares mais tranquilos e sossegados. Outro fator social apontado foi a ocupação das mulheres: estudo (AINY; AZIZI, 2007) evidenciou que mulheres donas de casa estão mais predisponentes aos fatores de risco cardiovascular do que mulheres trabalhadoras. Além disso, mais dois estudos associaram os eventos hormonais da mulher com os fatores de risco modificáveis; um deles relacionou o uso do contraceptivo oral e o desenvolvimento de HAS (CORRÊA et al., 2017) e o outro abordou o período pós menopausa, no que diz respeito ao uso de terapia hormonal, ao hábito de fumar e ao maior risco cardiovascular (LINDESTON et al., 1993).

No que concerne aos fatores de risco não modificáveis, um estudo apresentou evidências científicas, abordando questões raciais e étnicas, como a maior propensão de mulheres negras de desenvolverem HAS e anormalidades metabólicas, e os maiores riscos de níveis elevados de triglicerídeos e baixo HDL para mulheres brancas (SCHIMIEGELOW et al., 2015). Além desses fatores, dois estudos abordaram o histórico familiar como fator de risco para as DCV (ASSIS et al., 2009).

Ademais, estudos (ALMEIDA et al., 2014) evidenciaram complicações quando as DCV acometem a população feminina, como o prolongamento de internações, devido principalmente a desfechos adversos. Outrossim, os óbitos decorrentes das DCV foram mais frequentes em mulheres quando comparados a população masculina.

Entre as principais estratégias para o tratamento da aterosclerose coronariana, o controle dos fatores de risco deve receber enfoque primordial, (WHO, 2016) uma vez que, por meio dessa medida, é possível postergar o começo da doença, bem como estabilizar os sintomas após seu início. No entanto, para minimizar esses fatores de risco, é necessário, inicialmente, rastreá-los para que então se possa atuar de forma preventiva, evitando assim o surgimento da doença. Dessa forma, os profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico, podem lançar mão de vários instrumentos para a detecção preventiva do desenvolvimento da DAC.

Um dos instrumentos que pode ser utilizado é o Escore de Risco de Framingham (ERF) (Quadro 1). O Escore de Risco de Framingham estima a probabilidade de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por doença coronariana, no período de 10 anos, em indivíduos sem diagnóstico prévio de aterosclerose clínica, identificando, razoavelmente, indivíduos de alto e baixo riscos. Tem utilidade na prevenção de doenças cardiovasculares por permitir intervenção nos riscos modificáveis, o que pode ser feito por meio de mudanças no estilo de vida, além de ser eficiente por garantir a adequada adesão medicamentosa e o adequado tratamento propriamente dito, possibilitando o acompanhamento e a avaliação dos pacientes (LOTUFO, 2001).

Quadro 1 – Escore de Risco de Framingham													
RISCO BAIXO/RISCO INTERMEDIÁRIO	ALTO RISCO												
Tabagismo HAS Obesidade Sedentarismo Sexo masculino Idade > 65 anos História familiar (H < 55a; M < 65a) – evento cardiovascular prévio	AVC previamente												
	IAM previamente												
	<table border="1"> <tr> <td>Lesão Periférica</td> <td>AIT</td> </tr> <tr> <td>LOA</td> <td>HVE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nefropatia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Retinopatia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aneurisma de aorta abdominal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Estenose de carótida sintomática</td> </tr> </table>	Lesão Periférica	AIT	LOA	HVE		Nefropatia		Retinopatia		Aneurisma de aorta abdominal		Estenose de carótida sintomática
	Lesão Periférica	AIT											
LOA	HVE												
	Nefropatia												
	Retinopatia												
	Aneurisma de aorta abdominal												
	Estenose de carótida sintomática												
DM													
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento . Brasília, 2010. (Cadernos de Atenção Básica, 29).													

O ERF é resultado de um grande estudo de coorte que avaliou variáveis importantes para a estimativa de risco cardiovascular (RCV). É considerado atualmente uma forma fidedigna, simples e de baixo custo de identificação de pacientes ambulatoriais sob maior risco

de DCV, definindo a introdução de possíveis rastreamentos mais rigorosos e terapias mais agressivas como forma de prevenção de eventos coronarianos futuros (CHOBANIAN et al., 2013). Indivíduos que não têm a DAC confirmada (sabidamente de alto risco) necessitam ter uma melhor avaliação para que possam ser estabelecidos os riscos e os benefícios da intervenção, seja por tratamento medicamentoso ou por orientações de mudança de estilo de vida (CESARINO et al., 2012).

Para que se possa apontar o RCV de um paciente, deve-se classificá-lo segundo os critérios de rastreamento do Caderno de Atenção Básica, nº 29 do Ministério da Saúde, quanto aos três possíveis fatores de risco descritos abaixo:

- 1- Se o paciente apresentar apenas um fator de risco baixo/intermediário, não há necessidade de se calcular o RCV, pois ele é considerado como baixo risco de RCV e terá menos de 10% de chance de morrer por AVC ou IAM nos próximos 10 anos;
- 2- Se apresentar apenas um fator de risco alto CV, não há necessidade de se calcular o RCV, pois este paciente é considerado como alto RCV e terá chances maiores ou iguais a 20% de morrer por AVC ou IAM nos próximos 10 anos;
- 3- Se apresentar mais de um fator de risco baixo/intermediário, há necessidade de se calcular o RCV, pois este paciente pode mudar para baixo, para alto ou permanecer como risco intermediário (BRASIL, 2010).

Após determinar em qual grupo de risco (baixo, baixo/intermediário) o paciente do gênero se enquadra, é necessário calcular o número de pontos atribuídos às variáveis (gênero, idade, colesterol total, tabagismo, pressão arterial e HDL colesterol) previstos no ERF (Quadro 2 a Quadro 6).

Quadro 2 – Framingham: Projeção do risco de DAC em 10 anos, segundo o gênero e idade	
MULHERES	
Idade em anos	Pontuação
20 - 34	-7
35 - 39	-3
40 - 44	0
45 - 49	3
50 - 54	6
55 - 59	8
60 - 64	10
65 - 69	12

70 - 74	14
75 - 79	16

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n.29)

Quadro 3 – Framingham: Projeção do risco de DAC em 10 anos, segundo gênero (mulheres)					
MULHERES					
Colesterol total (mg/dl)	Idade em anos 20 - 39	Idade em anos 40 - 49	Idade em anos 50 - 59	Idade em anos 60 - 69	Idade em anos 70 - 79
< 160	0	0	0	0	0
160 - 199	4	3	2	1	1
200 - 239	8	6	4	2	1
240 - 279	11	8	5	3	2
>=280	13	10	7	4	2

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Quadro 4 – Framingham: Projeção do risco de DAC em 10 anos, segundo gênero (mulheres), tabagismo e idade.					
MULHERES					
	Idade em anos 20 - 39	Idade em anos 40 - 49	Idade em anos 50 - 59	Idade em anos 60 - 69	Idade em anos 70 - 79
Não fumantes	0	0	0	0	0
Fumantes	9	7	4	2	1

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Quadro 5 – Framingham: Projeção do risco de DAC em 10 anos, segundo o gênero e HDL colesterol	
MULHERES	
HDL (mg/dl)	Pontuação
≥ 60	-1

50 - 59	0
40 - 59	1
< 40	2

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Quadro 6 – Framingham: Projeção do risco de DAC em 10 anos, segundo gênero e PA sistólica		
MULHERES		
PA Sistólica	Pontuação se não tratada	Pontuação se tratada
< 120	0	0
120 - 129	1	3
130 - 139	2	4
140 - 159	3	5
> = 160	4	6

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Após calcularo número de pontos acumulados dos fatores de risco e encontrar o escore total de risco, é necessário cruzar estes dados de modo a se obter a projeção de risco em 10 anos (Quadro 7).

Depois de se estimar o RCV por meio da somatória de pontos como baixo, intermediário ou alto (Quadro 8), é necessário definir as metas em relação a níveis pressóricos, perfil lipídico, mudanças de estilo de vida, entre outros, a serem alcançadas para a redução de morbimortalidade do paciente (Quadro 9). Vale lembrar que devem ser excluídos os pacientes que já tenham o diagnóstico de DAC estabelecido ou que sejam considerados de alto risco, tais como diabéticos (BRASIL, 2010).

Quadro 7 – Tabela para Determinação de RCV em 10 anos de DAC	
MULHERES	
Total de pontos	Risco em 10 anos
< 9	< 1
9	1
10	1

11	1
12	1
13	2
14	2
15	3
16	4
17	5
18	6
19	8
20	11
21	14
22	17
23	22
24	27
≥ 25	≥ 30
Risco em 10 anos: %	

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Quadro 8 – Classificação de Risco CV (Estudo de Framingham)	
Grau de Risco Cardiovascular	Risco em 10 anos
Baixo	< 10 %
Intermediário	10 – 20%
Alto	➤ 20%

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

Quadro 9: Metas a Serem Alcançadas				
Risco CV	Alto	Intermediário	Baixo	Limite
PA	< 135/85	< 140/80	< 140/80	
LDL	< 100	< 130	< 160	< 190
CT/HDL	< 4	< 5	< 6	< 7

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 29)

14. Referências

- ABEP. Associação brasileira de empresas de pesquisa. Critério Brasil: Critério de Classificação Econômica Brasil 2012: base LSE 2010. Disponível em: <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- ADA. AMERICAM DIABETES ASSOCIATION. Prevention or delay of type 2 diabetes. *Diabetes Care*. 2017;40(Suppl 1): S44-7.
- ADA.AMERICAM DIABETES ASSOCIATION. Standards of medical care in diabetes. *Diabetes Care*. 2019; 42(Suppl 1): S1-193.
- ADEODATO, V.G.; CARVALHO, R.R.; SIQUEIRA, V.R., SOUZA, F.G.M. (2005). Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. *Rev. Saúde Pública*, 39 (1): 108-113.
- ALMEIDA, M.C.; MONTENEGRO, C.; SARTESCHI, C.; MONTENEGRO, G.L.; MONTENEGRO, P.B.R.; LIVERA, JR. et al. Comparação do perfil clínico-epidemiológico entre homens e mulheres na síndrome coronariana aguda. *Rev Bras Cardiol* 2014;27(6):423-9.
- AMARAL, L.V.O.Q; ANNATÁLIA, M.A.G.; SARAH, V.F.; ILVANA, L.V.G. Significado do cuidado às crianças vítimas de violência na ótica dos profissionais de saúde. *GE*. 2013; 34(4)146-152.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS: DSM-IVTR. 4th Ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 2000.
- ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada — RDC n. 44, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. *Diário Oficial da União, Brasília, DF*, 18 ago. 2009. Seção 1, p. 78-81.
- ARAÚJO, CGS. **Quantificando na consulta médica o padrão de exercício físico e de esporte do paciente.** *Rev DERC*. 2013;19(1):24-5.
- ARMSTRONG, C. ADA updates standards of medical care for patients with diabetes mellitus. *Am Fam Physician*. 2017;95(1):40-3.
- ARTINIAN, N.T.; WASHINGTON, O.G.; FLACK, J.M.; HOCKMAN, E.M.; JEN, K.L. Depression, stress, and blood pressure in urban African-American women. *Prog Cardiovasc Nurs* 2006;21(2):68-75. <https://doi.org/10.1111/j.0889-7204.2006.04787.x>
- ASSIS, L.S.; STIPP, M.A.C.; LEITE, J.L.; CUNHA, N.M. A atenção da enfermeira à saúde cardiovascular de mulheres hipertensas. *Esc Anna Nery Rev Enferm* 2009;13(2):265-70. <https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000200005>

AINY, E.; AZIZI, F. Women, occupation and cardiovascular risk factors: Findings from the Tehran Lipid and Glucose Study. *Public Health* 2007;121(12):950-3. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.12.016>

BARROS, N. E. R. P; BERNHARD, M. C. C; CARIOCA, A. A; DAMASCENO, N. R. T; VERDE, S. M. M. L. Influência do tratamento antineoplásico sobre os vetores de bioimpedância elétrica (BIVA) em pacientes com câncer de mama. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v.61, p.227-234, 2015.

BEAGLEY, J, GUARIGUATA, L, WEIL, C, MOTALA, A.A. Global estimates of undiagnosed diabetes in adults. *Diabetes Res ClinPract.* 2014;103(2):150-60.

BECK, A.T., STEER, R.A. (1993). *Beck Depression Inventory Manual*. San Antonio: Psychological Corporation.

BLAY, Eva Alterman. *Assassinato de mulheres e direitos humanos*. São Paulo, Ed. 34, 2008, p. 214.

BONITA, R., et al. Country actions to meet UN commitments on non-communicable diseases: a stepwise approach. *Lancet*, v.381, n.9866, p. 575-584.

BOTELHO, R.C. *Lei Maria da Penha: O discurso jurídico de responsabilização dos crimes e a efetividade da norma legal [dissertação]*. Brasília: Universidade Católica de Brasília; 2013.

BRASIL. Subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 8 ago. 2014a. Seção 1, p.1, edição extra. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13021.htm. Acesso em: 02 mar. 2021.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004*. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf. Acesso em: 29 jul. 2021.

_____. Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 2006. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em: 28 jul. 2021.

_____. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013 [a]. *Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências*. *Diário Oficial*

da União, Brasília, DF, 29 ago. 2013. Disponível em:<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resoluções/585.pdf>. Acesso em 24 fev. 2021.

_____. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013 [b]. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 ago. 2013. Disponível em:<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resoluções/586.pdf>. Acesso em 24 fev. 2021.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Capacitação para implantação dos serviços de clínica farmacêutica / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 308 p.: il. (Cuidado farmacêutico na atenção básica; caderno 2).

_____, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Brasília, DF. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016. Disponível em:http://www.portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2921766/RDC_98_2016.pdf/32ea4e54coab-459d-903d-8f8a88192412. Acesso em: 02mar. 2021.

_____. Instrução Normativa (IN) nº 2 de 13 de maio de 2014b. Publica a Lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e a Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp>. Acesso em: 02 mar. 2021.

_____. Instrução Normativa (IN) Nº 86, de 12 de março de 2021, define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-86-de-12-de-marco-de-2021-309013946>. Acesso em: 02 mar. 2021.

_____. Ministério da Saúde. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 661, de 25 de outubro de 2018. Dispõe sobre cuidados farmacêuticos relacionados a suplementação alimentar e demais categorias de alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, n. 210, Seção 1. p. 122, 31 out. 2018.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 761, de 21 de junho de 2016. Valida as orientações técnicas do tratamento do tabagismo constantes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Dependência à Nicotina. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 2016. p. 68.

_____. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Diabetes Mellitus Tipo 1. CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 2018. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_PCDT_DM_2018.pdf. Acesso em: 06 out. 2020.

_____. 2019. VIGITEL. Tendência da prevalência de sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão em mulheres brasileiras em idade reprodutiva, Vigitel 2008-2015.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Ação à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento. Brasília, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n.29).

BRESSAN, R.S.M. Perfil antropométrico dos idosos praticantes de atividade física do programa “Terceira Idade Ativa” da Universidade do Sul de Santa Catarina/Tubarão. UNISUL, 2019.

CABALLERO, B. The Global Epidemic of obesity: na overview. *Epidemiol Rev.* 2007. Jun.; 29:1-5.

CAMPBELL, A. M. An Increasing Risk of Family Violence during the Covid-19 Pandemic: Strengthening Community Collaborations to Save Lives. *Forensic Science International: Reports*, 2020.

CARLSON, D.J.; DIEBERG, G.; HESS, N.C.; MILLAR, P.J.; SMART, N.A. Isometric exercise training for blood pressure management: a systematic review and meta-analysis. *Mayo Clin Proc.* 2014;89(3):327-34.

CARVALHO, C.A.; FONSECA, P.C.A, BARBOSA, J.B.; MACHADO, S.P.; SANTOS, A.M.; SILVA, A.A.M. The association between cardiovascular risk factors and anthropometric obesity indicators in university students in São Luís in the State of Maranhão, Brazil. *Ciênc Saúde Coletiva.* 2015;20(2):479-90. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232015202.02342014>

CESARINO, C.B. et al. Avaliação do risco cardiovascular de indivíduos portadores de hipertensão arterial de uma unidade pública de saúde. *Einstein.* v.10, n.1, 2012.

CERVI, A, FRANCESCHINI, SCC; PRIORE, SE. Análise crítica do uso do índice de massa corporal para idosos. *Revista de Nutrição* 2005; 18(6): 765-775.

CHIANG, J.L.; KIRKMAN, M.S.; LAFFEL, L.M.; PETERS, A.L.; Type 1 Diabetes Sourcebook Authors. Type 1 diabetes through the life span: a position statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care.* 2014;37(7):2034-54. 6.

CHOBANIAN, A.V. et al. The seventh report of joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure (JNC VII). *JAMA*, 2003.

CHUMLEA, WC; GUO, S; ROCHE, AF, et al. Prediction of body weight for the monambulatory elderly from antropometry. *J. Am. Diet. Assoc.* 88(5):564-8, 1988.

CICONELLI, R.M. Tradução para o português e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida "Medical OutcomesStudy 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36)" [tese] São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1997.

CIPOLLE, R.J.; STRAND, L.M.; MORLEY, P.C. Pharmaceutical care practice: the clinician's guide. New York: McGraw-Hill; 2004. p. 2-4.

CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA - PROPOSTA. *Atenção Farmacêutica no Brasil: "Trilhando Caminhos"*. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24p.

CORNELISSEN, V.A.; BUYS, R; SMART, N.A. Endurance exercise beneficially affects ambulatory blood pressure: a systematic review and meta-analysis. *J Hypertens.* 2013;31(4):639-48.

CORNELISSEN, V.A.; SMART, N.A. *Exercise training for blood pressure: a systematic review and meta-analysis*. J Am Heart Assoc. 2013;2(1):e004473.

CORRÊA, D.A.S.; FELISBINO-MENDES, M.S.; MENDES, M.S.; MALTA, D.C.; VELASQUEZ-MELENDRES, G. Fatores associados ao uso contraindicado de contraceptivos orais no Brasil. Rev Saúde Pública 2017;51(1):1-16. <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006113>

CORRER, C.J.; OTUKI, M.F. Método Clínico de Atenção Farmacêutica. [internet]. Mar. 2011. Disponível em: [file:///C:/Users/HP/Downloads/CORRER%20e%20OTUKI,%202011%20-%20M%C3%A9todo%20cl%C3%ADnico%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Farmac%C3%AAutica%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/CORRER%20e%20OTUKI,%202011%20-%20M%C3%A9todo%20cl%C3%ADnico%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Farmac%C3%AAutica%20(1).pdf). Acesso em: 17 ago. 2020.

CUNHA, J.A. (2001). Manual da versão em português das Escalas Beck. São Paulo: Casa do Psicólogo.

DAY, V.P.; TELLES, L.E.B.; ZORATTO, P.H.; AZAMBUJA, M.R.F.; MACHADO, D.A.; SILVEIRA, M.B.; DEBIAGGI, M.; REIS, M.G.; CARDOSO, R.G. e BLANK, P. (2003). Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, 25(supl. 1), 9-21.

De GIUSTI, M.; DITO, E.; PAGLIARO, B.; BUROCCHI, S.; LAURINO, F.I.; TOCCI, G. et al. A survey on blood pressure levels and hypertension control in a sample of the Italian general population. High Blood Press Cardiovasc Prev. 2012;19(3):129-35.

DE OLIVEIRA, J.E.P.; JUNIOR, R.M.M.; VENCIO, S. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018). Organização São Paulo: Editora Clannad, 2017.

DEFRONZO, R.A. Banting lecture. From the triumvirate to the ominous octet: a new paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Diabetes. 2009;58(4):773-95.

DESLANDES, S.F.; GOMES, R. e SILVA, C.M.F.P. (2000). Caracterização dos casos de violência doméstica contra a mulher atendidos em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro. Cadernos de Saúde Pública, 16(1), 129-137.

DIABETES CARE. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. 2019;42(Suppl 1): S1-S2.

DING, D. Surveillance of global physical activity: progress, evidence, and future directions. Lancet Glob Health. 2018;6(10): e1046-7.

FAGARD, R.H. Physical activity, physical fitness and the incidence of hypertension. J Hypertens. 2005;23(2):265-7.

FAN, A.Z.; LI, Y.; ELAM-EVANS, L.D.; BALLUZ, L. Drinking pattern and blood pressure among non-hypertensive current drinkers: findings from 1999-2004 National Health and Nutrition Examination Survey. Clin Epidemiol. 2013; 5:21-7.

FARGARD, R.H. Exercise therapy in hypertensive cardiovascular disease. *Prog Cardiovasc Dis.* 2011;53(6):404-11.

FEDOROWSKI, A.; STAVENOW, L.; HEDBLAD, B.; BERGLUND, G.; NILSSON, P.M.; MELANDER, O. Orthostatic hypotension predicts all-cause mortality and coronary events in middle-aged individuals (The Malmo Preventive Project). *Eur. Heart J.* 2010; 31(1):85-91;

FEITOSA, A.D.; GOMES, M.A.; MION, JR. D. [How many days, which period of the day and how many measurements per day are recommended in home blood pressure monitoring?]. *Arq Bras Cardiol.* 2005;85(3):210-11.

FERREIRA, M. G.; et al. Acurácia da circunferência da cintura e da relação cintura/quadril como preditores de dislipidemias em estudo transversal de doadores de sangue de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro.* v. 22. n. 2, p. 307-314, 2006;

FIORE, M.C.; JAÉN, C.R.; BAKER, T.B.; BAILEY, W.C.; BENOWITZ, N.L.; CURRY, S.J. et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. *Clinical Practice Guideline.* Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service; 2008.

FLECK, M.P.A et al. Aplicação da versão em português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de vida "WHOQOL-bref". *Rev. Saúde Pública.* Vol. 34, n. 02, p. 178-183, 2000. Acesso em: 14/07/2017.

FLECK, Marcelo Pio de Almeida. O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-100): características e perspectivas. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 33-38, 2000. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 26 jan. 2021. Doi: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232000000100004>;

FREDERIKSEN, B.; KROEHL, M.; LAMB, M.M.; SEIFERT, J.; BARRIGA, K.; EISENBARTH, G.S. et al. Infant exposures and development of type 1 diabetes mellitus: the Diabetes Autoimmunity Study in the Young (DAISY). *JAMA Pediatr.* 2013;167(9):808-15.

FUCHS, S.C.; MOREIRA, L.B.; CAMEY, A.S.; MOREIRA, M.S.; FUCHS, F.D. Clustering of risk factors for cardiovascular disease among women in Southern Brazil: a population-based study. *Cad Saúde Pública* 2008;24(2):285-93.

GELEITETE, T.J.M.; COELHO, E.B.; NOBRE, F. Medida casual da pressão arterial. *Rev Bras Hipertens*,2009;16(2):118-122.

GIGLIOTTI, A; BESSA, M. A. (2004). Síndrome de dependência do álcool: critérios diagnósticos. *Revista Brasileira de Psiquiatria*,26 (Supl 1), 11-13.

GOMES, F. S.; ANJOS, L. A.; VASCONCELLOS, M. T. L. Antropometria como ferramenta de avaliação do estado nutricional coletivo de adolescentes. *Revista de Nutrição, Campinas*, v. 23, n. 4, p. 591-605, jul./ago., 2010. Disponível em: <<http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XS2010W00058>>. Acesso em: 11 jul. 2021.

GRAINGER-ROUSSEAU, T. J.; MIRALLES, M. A.; HEPLER, C. D.; SEGAL R; DOTY, R. E.; BEN-JOSEPH, R. Therapeutic outcomes monitoring: application of pharmaceutical care guidelines to community pharmacy. *J Am Pharm Assoc*, v. 37, n. 6, p. 647-61, 1997.

GREGORY, A.; RAMSAY, J.; AGNEW-DAVIES, R.; BAIRD, K.; DEVINE, A.; DUNNE, D. et al. Primary care identification and referral to improve safety of women experiencing domestic violence (IRIS): protocol for a pragmatic cluster randomised controlled trial. *BMC Public Health*, v. 10, n. 54, p. 1-7, 2010. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825222/>. Acesso em: 03 ago. 2020.

GUESSOUS, I.; BOCHUD, M.; THELER, J.M.; GASPOZ, J.M.; PECHERE-BERTSCHI, A. 1999-2009 Trends in prevalence, unawareness, treatment and control of hypertension in Geneva, Switzerland. *PLoS One*. 2012;7(6):e39877.

GIFFIN, K. (1994). Violência de gênero, sexualidade e saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, 10(supl. 1), 146-155.

GUILFOYLE, S.M.; CRIMMINS, N.A.; HOOD, K.K.; Blood glucose monitoring and glycemic control in adolescents with type 1 diabetes: meter downloads versus self-report. *Pediatr Diabetes*. 2011;12(6):560-6.

GUINDON, G.E.; BEYER, J.; GALBRAITH, S. Framework convention on tobacco control: progress and implications for health and the environment. *Environ Health Perspect* 2003; 111(5):A262-A263.

GUYATT, G.H.; FEENY, D.H.; PATRICK, D.L. Measuring health-related quality of life. *Ann Intern Med* 1993; 118(8):622-629.

HEATHERTON, T. F. et al. — The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. *British Journal of Addiction*. ISSN 0952-0481. 86: 9 (1991) 1119-1127.

HEPLER, C.D. The third wave in pharmaceutical education: the clinical movement. *Am J Pharm Educ* 1987; 51:369-384.

HIMES, J.H.; DIETZ, W.H. Guidelines for overweight in adolescent preventive services: recommendations from an expert committee. The Expert Committee on Clinical Guidelines for Overweight in Adolescent Preventive Services. *Am J Clin Nutr*. 1994; 59(2): 307-16.

HURLEY, S.C. A method of documenting pharmaceutical care utilizing pharmaceutical diagnosis. *College of Pharmacy, Idaho State University*;

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (2002). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD. Rio de Janeiro, RJ

INPAD-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas públicas do Álcool e outras Drogas. II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. 2012; Disponível em: <http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Lenad-II-Relat%C3%B3rio.pdf>;

INSEL, R.A.; DUNNE, J.L.; ATKINSON, M.A.; CHIANG, J.L.; DABELEA, D.; GOTTLIEB, P.A. et al. Staging presymptomatic type 1 diabetes: a scientific statement of JDRF, the Endocrine Society, and the American Diabetes Association. *Diabetes Care*. 2015;38(10):1964-74;

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF Atlas. 8. ed. Bruxelas: International Diabetes Federation; 2017. Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2021.

INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE - IPAQ (2004). Guidelines for data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) Short Form. Version 2.0. Disponível em: <http://www.ipaq.ki.se>. Acesso em: 04 fev. 2021.

JANGHORBANI, M.; ADINEH, H.; AMINI, M. Evaluation of the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) as a screening tool for the metabolic syndrome. *Rev Diabet Stud*. 2013;10(4):283-92.

JOHNSON, S.L.; TABAEI, B.P.; HERMAN, W.H. The efficacy and cost of alternative strategies for systematic screening for type 2 diabetes in the U.S. population 45-74 years of age. *Diabetes Care*. 2005;28(2):307-11.

KEMPPAINEN, K.M.; ARDISSONE, A.N.; DAVIS-RICHARDSON, A.G.; FAGEN, J.R.; GANO, K.A.; LEÓN-NOVELO, L.G. et al. Early childhood gut microbiomes show strong geographic differences among subjects at high risk for type 1 diabetes. *Diabetes Care*. 2015;38(2):329-32.

KNOWLER, W.C.; BARRET-CONNOR, E.; FOWLER, S.E.; HAMMAN, R.F.; LACHIN, J.M.; WALKER, E.A. et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. *N Engl J Med*. 2002;346(6):393-403.

KOVATCHEV, B.; COBELLI, C. Glucose variability: timing, risk analysis, and relationship to hypoglycemia in diabetes. *Diabetes Care*. 2016;39(4):502-10.

LEE, R.E.; MAMA, S.K.; ADAMUS-LEACH, H.J. Neighborhood Street scale elements, sedentary time and cardiometabolic risk factors in inactive ethnic minority women. *PLoS One* 2012;7(12):e51081.

LENFANT, C. Can we prevent cardiovascular diseases in low- and middleincome countries? *Bull World Health Organ*. 2001;79(10):980-2; LESMAN-LEEGTE, I.; JAARSMA, T.; SANDERMAN, R.; HILLEGE, H.L.; VAN VELDHUISEN, J.V. Determinants of depressive symptoms in hospitalised men and women with heart failure. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2008;7(2):121-26.

LIMA, A.M.P. et al. Depressão em idosos: uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 2, abr. 2016. ISSN 2238-3360.

LINDENTROM, E.; BOYSEN, G.; NYBOE, J. Lifestyle factors and risk of cerebrovascular disease in women. The Copenhagen City Heart Study. *Stroke* 1993;24(10):1468-72.

LINDSTROM, J.; ILANNE-PARIKKA, P.; PELTONEN, M.; AUNOLA, S.; ERIKSSON, J.G.; HEMIO, K. et al. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. *Lancet*. 2006;368(9548):1673-9.

LOBO, L. A. C. et al. Tendência temporal da prevalência de hipertensão arterial sistêmica no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 33, n. 6, 2017.

LOPES, A.C.S.; REYES, A.N.L.; CÉSAR, C.C.; MENEZES, M.C.; SANTOS, L.C. Fatores associados ao excesso de peso entre mulheres. *Esc Anna Nery Rev Enferm* 2012;16(3):451-8. <https://doi.org/10.1590/S1414-81452012000300004>

LOTUFO, P.A. Framingham score for cardiovascular diseases [Portuguese]. *Rev. Med.* (São Paulo). v.87, n.4, 2008.

MACHADO, F. V. C. Associações entre alterações de composição corporal e características clínicas e físico-funcional em DPOC. Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, 2018.

MACIEL-LIMA, S. M. Acolhimento Solidário ou Atropelamento? A Qualidade na Relação Profissional de Saúde e Paciente Face à Tecnologia Informacional. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 502-511. 2004.

MACMAHON, S. Alcohol consumption and hypertension. *Hypertension*. 1987;9(2):111-21.

MALACHIAS, M.V.B.; SOUZA, W.K.S.B.; PLAVNIK, F.L.; RODRIGUES, C.I.S.; BRANDÃO, A.A.; NEVES, M.F.T. et al. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. *Arq Bras Cardiol* 2016; 107(3Supl.3):1-83.

MALTA, D.C. et al. Mortality due to noncommunicable diseases in Brazil, 1990 to 2015, according to estimates from the Global Burden of Disease study. *São Paulo Medical Journal*, São Paulo, v. 135, n. 3, p. 213-221, 2017.

MARQUES, A.C.P.R.; CAMPANA, A.; GIGLIOTTI, A.P.; LOURENÇO, M.T.C.; FERREIRA, M.P.; LARANJEIRA, R. Consenso sobre o tratamento da dependência de nicotina. *Rev Bras Psiquiatr* 2001; 23: 200-14.

MARTÍNEZ, F. M. et al. Consigue: Informe 2011-2014, medida del impacto clínico, económico y humanístico del servicio de seguimiento farmacoterapéutico em mayores polimedicados, em la farmacia com unitaria española. Madrid: Consejo General De Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 2014. 168 p.

MARTINS, B. M.; ARAÚJO, T. C. C. F. Comunicação no contexto de reabilitação: o encontro entre enfermeiro e paciente. *Psicologia Argumento*, Curitiba, v. 26, n. 53, p. 109-116, 2008.

MANSUR, A.P.; FAVARATO, D. Mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil e na região metropolitana de São Paulo: atualização 2011. *Arq Bras Cardiol.* 2012;99(2):755-61. <http://dx.doi.org/10.1590/S0066-782X2012005000061>.

MASON, S.M.; WRIGHT, R.J.; HIBERT, E.N.; SPIEGELMAN, D.; FORMAN, J.P.; RICH-EDWARDS, J.W. Intimate partner violence and incidence of hypertension in women. *Ann Epidemiol* 2012;22(8):562-7.

MATSUDO, Sandra Marcela Mahecha. *Avaliação do idoso: física e funcional*, ed. Midiograf, Paraná, 2002.

MENDEZ, B. E. (1999) Uma versão Brasileira do AUDIT—Alcohol Use Disorders Identification Test [A Brazilian version of the Alcohol Use Identification Test]. MscThesis. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brazil;

MENEZES-GAYA, I.C. As atividades psicométricas do teste de Fagerstrom para dependência de nicotina. *J. Brasil. Pneumol.* São Paulo, v.35, n.1, Janeiro de 2009.

MELNYK, B.M.; FINEOUT-OVERH, E. Evidence-based practice in nursing & healthcare. A guide to best practice. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2005

MION, D. JR.; PIERIN, A.M.; BENSENOR, I.M.; MARIN, J.C.; COSTA, K.R.; HENRIQUE, L.F. et al. Hypertension in the city of Sao Paulo: self-reported prevalence assessed by telephone surveys. *Arq Bras Cardiol.* 2010;95(1):99-106.

MIRANDA, R.B.; ARAÚJO, M.; LIMA, B.M.C.; ANDRADE, R.F.; LIMA, N.; MIRANDA, A.E. Violência sexual e doméstica em mulheres atendidas em uma clínica de DST/AIDS em Vitória, Brasil. *DST J Bras Doenças Sex Transm.* 2016;28(1):16-9.

MOORE, W.; ROCHE, A.F. *Pediatric Anthropometry*. 2º ed. Columbus. OH Ross. Laboratories. 1983.

MORI, TA, Burke, V, Beilin, LJ, Puddey, IB. Randomized controlled intervention of the effects of alcohol on blood pressure in premenopausal women. *Hypertension.* 2015;66(3):517-23.

MORISKY, D. E.; GREEN, L. W.; LEVINE, D. M. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. *Medical care*, v. 24, n. 1, p.67-74, 1986.

MOZZAMBANI, A. C. F.; RIBEIRO, R. L.; FUSO, S. F.; FIKS, J. P., MELLO. (2009). Gravidade psicopatológica em mulheres vítimas de violência doméstica. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 33(1), 43-47.

MUNIZ, L.C.; SCNEIDER, B.C.; SILVA, I.C.M.; MATIJASEVICH, A.; SANTOS, I.S. Fatores de risco comportamentais acumulados para doenças cardiovasculares no sul do Brasil. *Rev Saúde Pública.* 2012;46(3):534-42. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000021>.

MYERS, M.G.; GODWIN, M.; DAWES, M.; KISS, A.; TOBE, S.W.; KACZOROWSKI, J. Measurement of blood pressure in the office: Recognizing the problem and proposing the solution. *Hypertension*. 2010;55(2):195-200.

NAKAMURA, M, SADOSHIMA, J. Cardiomyopathy in obesity, insulin resistance and diabetes. *J Physiol*. 2019 Mar 14;[Epub ahead of print].

NARVÁEZ, L.; LAVELL, A.; ORTEGA, G.P. *La gestión del riesgo de desastres: un enfoque basado en procesos*. San Isidro: Secretaría General de la Comunidad Andina; 2009.

NASCIMENTO, J.S.; GOMES, B.; SSARDINHA, A.H.L. Fatores de risco modificáveis para as doenças cardiovasculares em mulheres com hipertensão arterial. *Rev Rene* 2011;12(4):709-15. Acesso em; Jan 2021. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/4322/3321>

NATENZON, C.; Vulnerabilidad, incertidumbre y planificación participativa de desastres: el caso de las inundaciones catastróficas en Argentina. In: Porto MFS, Freitas CM, organizadores. *Problemas ambientais e vulnerabilidade: abordagens integradoras para o campo da saúde pública*. Rio de Janeiro: Cesteh, Ensp, Fiocruz; 2002. p. 57-78.

NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION (US) OFFICE ON SMOKING AND HEALTH. The Health Consequences of Smoking-50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General [Internet]. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014. (Reports of the Surgeon General). [acessado 2014 Dez 19]. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/> » <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179276/>

NEGRATO, C.A.; ZAJDENVERG, L.; MONTENEGRO, J.R.M. Diabetes melito e gestação. In: Vilar L, editor. *Endocrinologia clínica*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. p. 716-29.

NEWTON, C.A.; RASKIN, P.; Diabetic ketoacidosis in type 1 and type 2 diabetes mellitus: clinical and biochemical differences. *Arch Intern Med*. 2004;164(17):1925-31.

NG M, FLEMING, T, ROBINSON, M, THOMSON, B, GRAETZ, N, MARGONO, C, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the global burden of disease study 2013. *Lancet*. 2014;384(9945):766-81.

NOBRE, F.; RIBEIRO, A.B.; MION, D. JR. [Control of arterial pressure in patients undergoing anti-hypertensive treatment in Brazil: Controlar Brazil]. *Arq Bras Cardiol*. 2010;94(5):663-70.

O'BRIEN, E; PARATI, G.; STERGIOU, G.; ASMAR, R.; BEILIN, L.; BILO, G. et al; European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. *J Hypertens*. 2013;31(9):1731-68. Erratum in: *J Hypertens*. 2013;31(12):2467.

OGIHARA, T.; KIKUCHI, K.; MATSUOKA, H.; FUJITA, T.; HIGAKI, J.; HORIUCHI, M. et al; Japanese Society of Hypertension Committee. The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. Chapter 2: measurement and clinical evaluation of blood pressure. *Hypertens Res*. 2009;32(1):3-107.

OHKUBO, T.; IMAI, Y.; TSUJI, I.; NAGAI, K.; WATANABE, N.; MINAMI, N. et al. Relation between nocturnal decline in blood pressure and mortality: the Ohasama study. *Am J Hypertens*. 1997;10(11):1201-7.

OMRON HEALTHCARE. Manual de Instruções. Balança de Controle Corporal (Balança de Bioimpedância) Modelo HBF-514C. 2014.

OMS. Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial sobre Cuidados Inovadores para Condições Crônicas. Brasília (DF): OMS, 2003.

OMS, 2010. Self-help strategies for cutting down or stopping substance use: a guide. Genebra, Suíça: Organização Mundial da Saúde, 2010. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44322/9789241599405_eng.pdf. Acesso em: 6 mar. 2021.

OPAS. 2017. Banco Mundial e OMS: metade do mundo não tem acesso aos serviços essenciais de saúde e 100 milhões ainda estão em extrema pobreza devido às despesas de saúde. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5562:banco-mundial-e-oms-metade-do-mundo-nao-tem-acesso-aos-servicos-essenciais-de-saude-e-100-milhoes-ainda-estao-em-extrema-pobreza-devido-as-despesas-de-saude&Itemid=843. Acesso em: 07 ago. 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (Opas). Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: proposta. Brasília: Opas; 2002.

PAN, A; WANG, Y.; TALAEI, M.; HU, F.B.; WU, T. Relation of active, passive, and quitting smoking with incident type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2015;3(12):958-67.

PARATI, G.; STERGIOU, G.S.; ASMAR, R.; BILO, G.; DE LEEUW, P.; IMAI, Y. et al; ESH Working Group on Blood Pressure Monitoring. European Society of Hypertension practice guidelines for home blood pressure monitoring. *J Hum Hypertens*. 2010;24(12):779-85.

PARDINI, R.; MATSUDO, S.; ARAÚJO, T.; MATSUDO, V.; ANDRADE, E.; BRAGGION, G. et al. Validação do questionário internacional de nível de atividade física (IPAQ - versão 6): estudo piloto em adultos jovens brasileiros. *Rev Bras Ciênc Mov* 2001;9(3):45-51.

PETERS, S.A.E. et al. Women's health: a new global agenda. *BMJ Global Health*, Oxford, v.1, n.3, 2016.

PIEPOLI, M.F.; HOES, A.W.; AGEWALL, S.; ALBUS, C.; BROTONS, C.; CATAPANO, A.L. et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). *Eur Heart J*. 2016;37(29):2315-81.

PINTO, M. V. M; ARAÚJO, A.S; PIMENTA, F.H.R. Análise dos riscos coronarianos através da relação cintura-quadril (RC/Q) em taxistas na cidade de Caratinga –MG. *Rev. Digital*

Buenos Aires, 2012, nº114. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd114/riscos-coronarianos-em-taxistas.htm>. Acesso em: 27 jul. 2020.

POLANCZYK, C.A.; RIBEIRO, J.P. Coronary artery disease in Brazil: contemporary management and future perspectives. *Heart*. 2009;95(11):870-6. <http://dx.doi.org/10.1136/hrt.2008.155853>

POWELL, KE, PALUCH, AE, BLAIR, SN. Physical activity for health: What kind? How much? How intense? On top of what? *Annu Rev Public Health*. 2011 Dec; 32:349-65.

RAO, P.V. Type 2 diabetes in children: clinical aspects and risk factors. *J Endocrinol Metab*. 2015;19(Suppl 1): S47-50.

REICHERT, J.; ARAÚJO, A.J.; GONÇALVES, C.M.; GODOY, I.; CHATKIN, J.M.; SALES, M.P. et al. Smoking cessation guidelines: 2008. *J Bras Pneumol*. 2008;34(10):845-80.

REWERS, M.; LUDVIGSSON, J. Environmental risk factors for type 1 diabetes. *Lancet*. 2016;387(10035):2340-8.

RIBEIRO, A.L. et al. Cardiovascular health in Brazil: trends and perspectives. *Circulation*, Dallas, v.133, n.4, p.422-433, 2016.

RIQUINHO, D.L.; HENNINGTON, E.A. Health, environment and working conditions in tobacco cultivation: a review of the literature. *Cien SaudeColet* 2012; 17(6):1587-600.

RODRIGUES, R.I.; CERQUEIRA, D.R.C.; LOBÃO, W.J.A.; CARVALHO, A.X.Y. Os custos da violência para o sistema público de saúde no Brasil: informações disponíveis e possibilidades de estimação. *Cadernos de Saúde Pública*. 2009; 25(1):29-36.

ROGERSON, R.; GALLAGHER, M.L.; BEEBE, A. Flexible tape is an appropriate tool for knee height measurement and stature estimation of adults with developmental disabilities. *J Am Diet Assoc*. 100:105-107, 2000.

RORIZ, AKC, PASSOS, LCS; OLIVEIRA, CC; EICKEMBERG, M; MOREIRA, PA; SAMPAIO, LR. Evaluation of the Accuracy of Anthropometric Clinical Indicators of Visceral Fat in Adults and Elderly. *Plos One* 2014, 9:7.

ROVERS, J. P. et al. A practical guide to pharmaceutical care. Washington: American Pharmaceutical Association, 2003. 316 p.

SAMPAIO, L.R., EICKEMBERG, M., MOREIRA, P.A., and OLIVEIRA, C.C. Bioimpedância Elétrica. In: SAMPAIO, L.R., org. Avaliação nutricional [online]. Salvador: EDUFBA, 2012, pp. 113-132. Sala de aula collection. ISBN: 978-85-232-1874-4.

SANTOS, R.L.; SILVA, F.B.; RIBEIRO, R.F.; STEFANON, I. Sex hormones in the cardiovascular system. *Horm Mol Biol Clin Investig* 2014;18(2):89-103.

SANTOS, Ana Paula Coelho Abreu dos; WITECK, Guilherme. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Seminário Internacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na

Sociedade Contemporânea. 2016. ISSN: 2358-3010. Disponível em: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/15858>. Acesso em: 15 jul. 2020.

SANTOS, M.V.R. et al. Compliance to treatment for hypertension: concepts, measurement and innovative approach strategies. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v.11, n.1, 2013.

SANTOS, I.S. et al. Sensibilidade e especificidade do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos da população geral. *Cad. Saúde Pública* [online]. 2013, vol.29, n.8 [cited 2020-07-27], pp.1533-1543. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2013000800006&lng=en&nrm=iso. ISSN 0102-311X. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00144612>;

SBC -Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. V Diretrizes Brasileiras de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) e III Diretrizes Brasileiras de Monitorização Residencial de Pressão Arterial (MRPA). *Arq Bras Cardiol*. 2011;97 (3 supl.3):1-24.

SBD. 2019-2020. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Disponível em: <https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-2020.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2021.

SCHMIEGELOW, M.D.; HEDLIN, H.; MACKKEY, R.H.; MARTIN, L.W.; VITOLINS, M.Z.; STEFANICK, M.L. et al. Race and ethnicity, obesity, metabolic health, and risk of cardiovascular disease in postmenopausal women. *J Am Heart Assoc* 2015;4(5):e001695.

SCHMIDT, M.I. et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. *Lancet*, London, v.377, n.9781, 2011. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21561658>. Acesso em: 07 fev.2018.

SCHRAIBER, L. B.; D'OLIVEIRA, A. F. P. L; FRANÇA-JUNIOR, I.; PINHO, A. A. Violência contra a mulher: estudo em uma unidade de atenção primária à saúde. *Rev. Saúde Pública*, v. 6, n. 4, p. 470-7, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102002000400013&lng=en. Acesso em: 27 set. 2020.

SES-SP. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Grupo Técnico de Prevenção de Acidentes e Violências. Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac". Coordenadoria de Controle de Doenças. O impacto dos acidentes e violências nos gastos da saúde. *Revista de Saúde Pública*. 2006; 40(3): 553-556.

SEVALHO, G. O medicamento percebido como objeto híbrido: uma visão do uso racional. In: Acúrcio FA, organizador. *Medicamentos e Assistência Farmacêutica*. Belo Horizonte: Coopmed; 2001. p. 1-8.

SEWITCH, M.J.; ABRAHAMOWICZ, M.; BARKUN, A.; BITTON, A; WILD, G.E.; COHEN, A; DOBKIN, P.L. Patient nonadherence to medication in inflammatory bowel disease. *Am J Gastroenterol*. 2003;98:1535-44.

SHIVPURI, S.; GALLO, L.C.; MILLS, P.J.; MATTHEWS, K.A.; ELDER, J.P.; TALAVERA, G.A. Trait anger, cynical hostility and inflammation in Latinas: variations by anger type? *Brain Behav Immun* 2011;25(6):1256-63.

SILVA, C. M. G. C. H. et al. Relação médico-paciente em oncologia: medos, angústias e habilidades comunicacionais de médicos na cidade de Fortaleza (CE). *REV. Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 16, p. 1457-1465, 2011. Suplemento 1.

SILVA, M. J. P. A comunicação tem remédio: a comunicação nas relações interpessoais em saúde. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2006.

SILVA, M. J. P. O papel da comunicação na humanização da atenção à saúde. *Rev. Bioética*, Brasília, v. 10, n. 2, p. 73-88, nov. 2002.

SKYLER, J.S.; BAKRIS, G.L.; BONIFACIO, E.; DARSOW, T.; ECKEL, R.H., Groop L et al. Differentiation of diabetes by pathophysiology, natural history, and prognosis. *Diabetes*. 2017;66(2):241-55.

SOARES, G.P.; KLEIN, C.H.; SILVA, N.A.; OLIVEIRA, G.M. Evolução da mortalidade por doenças do aparelho circulatório e do produto interno bruto per capita nos municípios do estado do Rio de Janeiro. *Int J Cardiovasc Sci*. 2018;31(2)123-32.

SOARES, G.P.; BRUM, J.D.; OLIVEIRA, G.M.; KLEIM, C.H.; SILVA, N.A. Evolução de indicadores socioeconômicos e da mortalidade cardiovascular em três estados do Brasil. *ArqBras Cardiol*.2013;100(2):147-56.

SOUZA, R.A.; SANTOS, M.S.; RIZZO, E.R.; SILVA, JAL.; SILVA, J.N.; MESSIAS, C.M. Fatores de risco cardiovascular e o uso de Escore de Framingham em uma população feminina. *Nursing* 2016;17(221):1220-23.

SPICHLER, E.R.; SPICHLER, D.; LESSA, I.; COSTA E FORTI, A.; FRANCO, L.J.; LAPORTE, R.E. Capture-recapture method to estimate lower extremity amputation rates in Rio de Janeiro, Brazil. *Pan Am J Public Health*. 2001;10(5):334-40.

STEFANELLI, M. C. Ensino de técnicas de comunicação terapêutica enfermeira-paciente.1985. 163 f. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.

SWINBURN, B.A.; WALTER, L.G.; ARROLL, B.; TILYARD, M.W.; RUSSEL, D.G. The green prescription study: a randomized controlled trial of written exercise advice provided by general practitioners. *Am J Public Health*. 1998 Feb;88(2):288-91.,18

TAYLOR, B.; IRVING, H.M.; BALIUNAS, D.; ROERECKE, M.; PATRA, J.; MOHAPATRA, S. et al. Alcohol and hypertension: gender differences in dose-response relationships determined through systematic review and meta-analysis. *Addiction*. 2009;104(12):1981-90.

TCHERNOF, A, DESPRES, JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev* 2013; 93(1):359-404.

TEDDY, STUDY GROUP. The Environmental Determinants of Diabetes in the Young (TEDDY) study. *Ann N Y Acad Sci.* 2008; 1150:1-13.

TRAZZI, S.; MUTTI, E; FRATTOLA, A.; IMHOLZ, B.; PARATI, G.; MANCIA, G. Reproducibility of non-invasive and intra-arterial blood pressure monitoring: implications for studies on antihypertensive treatment. *J Hypertens.* 1991;9(2):115-9.

THURSTON, R.C.; KUBZANSKY, L.D. Women, loneliness, and incident coronary heart disease. *Psychosom Med* 2009;71(8):836-42.

VERGNAUD, AC, BERTRAIS, S, OPPERT, JM, MAILLARD-TEYSSIER, L, GALAN, P, HERCBERG, S, et. al. **Weight fluctuations and risk for metabolic syndrome in an adult cohort.** *Int J Obes (Lond).* 2008;32(2):315-21.

VEROMAA, V.; KAUTIAINEM, H.; SAXEN, U.; CEDER, M.K.; BERGMAN, E.; KORHONEN, P.E. Ideal cardiovascular health and psychosocial risk factors among Finnish female municipal workers. *Scand J Public Health* 2017;45:50-6.

VEST, A.R.; CHAN, M.; DESWAL, A.; GIVERTZ, M.M.; LEKAVICH, C.; LENNIE, T. et al. Nutrition, obesity, and cachexia in patients with heart failure: a consensus statement from the Heart Failure Society of Americas Scientific Statements Committed. *J. Card. Fail.* 2019;25(5):380-400.

VILLELA, P.B.; KLEIN, C.H.; OLIVEIRA, G.M. Trends in mortality from cerebrovascular and hypertensive diseases in Brazil between 1980 and 2012. *Arq Bras Cardiol.* 2016;107(1):26-32.

VLASNIK, J.J.; ALIOTTA, S.L.; DELOR, B. Medication adherence: factors influencing compliance with prescribed medication plans. *Case Manager.* 2005; 16:47-51.

VYAS, V, LAMBIASE, P. Obesity and atrial fibrillation: epidemiology, pathophysiology and novel therapeutic opportunities. *Arrhythm Electrophysiol Rev.* 2019;8(1):28-36.

WAKAI, K, NAITO, M, DATE, C, ISO, H; TAMAKOSHI, A. Dietary intakes of fat and total mortality among Japanese populations with a low fat intake: the Japan collaborative cohort (JACC) study. *NutrMetab.* 2014;11(1):12.

WAMALA, S.P.; MITTLEMAN, M.A.; SCHENCK-GUSTAFSSON, K.; ORTH-GOMER, K. Potential explanations for the educational gradient in coronary heart disease: a population-based case-control study of Swedish women. *Am J Public Health* 1999;89(3):315-21.

WELBORN, TA; DHALIWAL, SS. Preferred clinical measures of central obesity for predicting mortality. *Eur J Clin Nutr* 2007; 61(12):1373-1379.

WEST, R.; RAW, M.; MCNEILL, A.; STEAD, L.; AVEYARD, P.; BITTON, J. et al. Health-care interventions to promote and assist tobacco cessation: a review of efficacy, effectiveness and affordability for use in national guideline development. *Addiction.* 2015;110(9):1388-403.

WHOWORLD HEALTH ORGANIZATION. Pharmacy based asthma services: protocol and guidelines. Copenhagen. WHO, 1998. 131p.

_____. Cardiovascular diseases (CVDs) [Internet]. 2016 [acesso em 29 mar. 2021]. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/>

WHOQOL GROUP. The development of the World Health Organization quality of life assessment instrument (the WHOQOL). In: Orley J, Kuyken W, (editors). Quality of life assessment: international perspectives. Heigelberg: Springer Verlag; 1994. p 41-60.

World Health Organization. Energy and protein requirements. Geneva: WHO; 1985. WHO Technical Report Series, 724.

WORLD DEVELOPMENT REPORT 2000/2001 – Attacking poverty. Oxford: Oxford University Press/World Bank; 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). New York: WHO. 1982. Disponível em: (<https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/files/AUDIT.pdf>). Acesso em: 04 Fev. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The Economics of Tobacco and Tobacco Control. National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21. NIH Publication No. 16-CA-8029A. Washington: U.S. National Cancer Institute, WHO; 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (WHO) [Internet]. Global strategy on diet, physical activity and health [Cited in 2009 Jan 10]. Available from: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf.

XIN, X.; HE, J.; FRONTINI, M.G.; OGDEN, L.G.; MOTSAMAI, O.I.; WHELTON, P.K. Effects of alcohol reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Hypertension. 2001;38(5):1112-7.

XING, D.; KOLLMAN, C.; BECK, R.W.; TAMBORLANE, W.V.; LAFFEL, L.; BUCKINGHAM, B.A. et al. Optimal sampling intervals to assess longterm glycemic control using continuous glucose monitoring. Diabetes Technol. Ther. 2011;13(3):351-8.

YUN, M.; LI, S.; SUN, D.; GE, S.; LAI, C.C.; FERNANDEZ, C. et al. Tobacco smoking strengthens the association of elevated blood pressure with arterial stiffness: the Bogalusa Heart Study. J Hypertens. 2015;33(2):266-74.

ZEIGLER, D. W.; WANG, C. C.; YOAST, R. A.; DICKINSON, B. D.; MCCAFREE, M. A.; ROBINOWITZ, C. B.; STWERLING, M. L. (2005). The neurocognitive effects of alcohol on adolescents and college students. Preventive Medicine, 40, 23-32.